

HET FUNCTIONEREN VAN HET
VOORTGEZET ONDERWIJS

Beschrijving steekproef en psychometrische
kwaliteit instrumenten

Eindrapport
SVO-project 0513

Geert Driessen
Greetje van der Werf

Groningen/Nijmegen, maart 1992

RION, Instituut voor Onderwijsonderzoek
ITS, Instituut voor Toegepaste Sociale Wetenschappen

HET FUNCTIONEREN VAN HET
VOORTGEZET ONDERWIJS

Beschrijving steekproef en psychometrische
kwaliteit instrumenten

Eindrapport
SVO-project 0513

Geert Driessen
Greetje van der Werf

Groningen/Nijmegen, maart 1992

RION, Instituut voor Onderwijsonderzoek
ITS, Instituut voor Toegepaste Sociale Wetenschappen

- (c) RION, Instituut voor Onderwijsonderzoek, Rijksuniversiteit Groningen

No part of this book may be reproduced in any form, by print, photoprint, microfilm or any other means without written permission of the Director of the Institute.

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Directeur van het Instituut.

INHOUDSOPGAVE

1.	INLEIDING	1
2.	METHODE	5
2.1	Onderzoeksopzet	5
2.2	Steekproeftrekking en respons	5
2.3	Variabelen en instrumenten	8
2.4	Procedure	9
3.	REPRESENTATIVITEIT VAN DE STEEKPROEF	11
3.1	Het schoolniveau	11
3.2	Het leerlingniveau	15
4.	SCHAALCONSTRUCTIE SCHOOL- EN KLASKENMERKEN	29
4.1	Inleiding	29
4.2	Implementatiekenmerken	30
4.2.1	Implementatie OVB op contextniveau	31
4.2.2	Implementatie OVB op schoolniveau	32
4.2.3	Implementatie OVB op school/klasniveau	34
4.2.4	Implementatie OVB op klasniveau	37
4.2.5	Implementatie basisvorming	38
4.2.6	Samenvatting implementatiekenmerken	39
4.3	Effectiviteitskenmerken	40
4.3.1	Effectiviteitskenmerken op contextniveau	41
4.3.2	Effectiviteitskenmerken op schoolniveau	43
4.3.3	Effectiviteitskenmerken op klasniveau	46
4.3.4	Samenvatting effectiviteitskenmerken	48
4.4	Selectiekenmerken	49
4.4.1	Selectiekenmerken op schoolniveau	50
4.4.2	Selectiekenmerken op klasniveau	52
4.4.3	Samenvatting selectiekenmerken	53

5.	SCHAALCONSTRUCTIE STRUCTURELE EN PEDAGOGISCHE GEZINSKENMERKEN	55
5.1	Structurele gezinskenmerken	55
5.1.1	Etnische herkomst	55
5.1.2	Sociaal milieu	57
5.1.3	Opleiding ouders	58
5.1.4	OVB-gewicht	59
5.2	Pedagogische gezinskenmerken	59
5.2.1	Culturele hulpbronnen	59
5.2.2	Onderwijsondersteunend gedrag	62
6.	CONCLUSIES	65
	LITERATUUR	69
	BIJLAGEN	71

1. INLEIDING

In dit rapport wordt verslag gedaan van de kwaliteit van de gegevens die verzameld zijn in de eerste meting van de longitudinale onderzoeken in het voortgezet onderwijs, die worden uitgevoerd ten behoeve van de evaluatie van de basisvorming (BAVO) en de evaluatie van het Onderwijsvoorrangsbeleid (OVV) in het voortgezet onderwijs.

De eerste meting is uitgevoerd in het schooljaar 1989/1990. De meting bestond uit twee gedeelten, namelijk een meting bij leerlingen uit het eerste leerjaar en hun ouders, verricht onder verantwoordelijkheid van het CBS, en een meting van de school- en klaskenmerken, uitgevoerd door het RION en het ITS.

Het voorliggende verslag bevat een beschrijving van de representativiteit van de steekproef en een beschrijving van de psychometrische kwaliteit van de gebruikte instrumenten.

Het rapport moet worden beschouwd als een technische bijlage bij de rapporten over het functioneren van het huidige stelsel van het voortgezet onderwijs, eerste leerjaar (SVO-project 508) van Driessen & Van der Werf en van Van der Werf & Driessen, waarin respectievelijk verslag wordt gedaan van de beginsituatie van de leerlingen en van de beginsituatie van de scholen en de docenten.

Om de informatie die in het voorliggende rapport wordt verstrekt te kunnen plaatsen worden in hoofdstuk 2 eerst de algemene vraagstellingen van de evaluatie BAVO en de evaluatie OVV besproken, alsmede de meer specifieke vraagstellingen die op basis van de beginmeting in het eerste leerjaar moeten worden beantwoord. Deze vraagstellingen immers vormen het uitgangspunt voor de wijze waarop de steekproef is getrokken en voor de keuze van de variabelen die op school-, docent- en leerlingniveau zijn gemeten. Omdat de beleidsdoelstellingen van het OVV en de BAVO bekend mogen worden geacht (zie Kloprogge, 1986; Peschar, 1988) wordt hierop niet nader ingegaan. De evaluatievragen die uiteindelijk met de gegevens van de longitudinale onderzoeken moeten worden beantwoord luiden als volgt:

Voor het OVB:

1. In hoeverre worden de onderwijsachterstanden die het gevolg zijn van sociale, economische en culturele omstandigheden kleiner ten gevolge van het gevoerde beleid?
2. Welke specifieke factoren zijn verantwoordelijk voor de mate waarin het beleid effect sorteert? (zie Kloprogge, 1986).

Voor de BAVO:

1. In hoeverre verandert het niveau van de leerprestaties als gevolg van de invoering van de basisvorming?
2. In hoeverre veranderen de samenhangen tussen leerlingkenmerken en leerlingprestaties als gevolg van de invoering van de basisvorming?
3. Welke verschijnselen doen zich op schoolniveau voor bij de invoering van de basisvorming (Peschar, 1988; 1990).

Het zal duidelijk zijn dat de vraag naar veranderingen in de samenhang tussen leerlingkenmerken en leerlingprestaties in beide evaluaties een zeer centrale plaats inneemt. Ook de vragen naar specifieke klas- en schoolkenmerken die verantwoordelijk zijn voor het succes of falen van het beleid vertonen overeenkomst. Beide vragen kunnen echter pas worden beantwoord als de basisvorming is ingevoerd en tevens een eindmeting van de leerlingprestaties heeft plaatsgevonden.

De vragen die op basis van de gegevens van de eerste meting in leerjaar 1 kunnen worden beantwoord hebben betrekking op de samenhang tussen achtergrondkenmerken van de leerlingen en hun leerprestaties in het huidige onderwijs en op de huidige inrichting van het voortgezet onderwijs. Deze vragen zijn van algemene aard en zijn relevant voor zowel het OVB als het BAVO. Meer specifiek voor de basisvorming kan worden nagegaan in welke mate de vormgevingskenmerken van de basisvorming in het huidig voortgezet onderwijs aanwezig zijn. Meer specifiek voor het OVB kan worden nagegaan hoe het beleid op de scholen is geïmplementeerd. Deze beschrijvende vraagstellingen worden verder uitgewerkt in de rapporten van SVO-project 508 (Driessen & Van der Werf; Van der Werf & Driessen, 1992).

De adequaatheid waarmee de evaluatievragen, maar ook de specifieke beschrijvende vraagstellingen ten aanzien van de huidige situatie beantwoord kunnen worden, zijn in belangrijke mate afhankelijk van de repre-

representativiteit van de steekproef en de (psychometrische) kwaliteit van de operationalisaties en van de instrumenten waarmee de variabelen zijn gemeten. Alvorens daarop in te gaan wordt in hoofdstuk 2 eerste een korte beschrijving gegeven van de methode van onderzoek (onderzoeksopzet, wijze van steekproeftrekking, variabelen en instrumenten en procedure). Vervolgens wordt in hoofdstuk 3 de representativiteit van de steekproef beschreven. In hoofdstuk 4 volgen de psychometrische gegevens over de onderzoeksinstrumenten die voor het meten van de school- en klaskenmerken zijn gebruikt. In hoofdstuk 5 komt de constructie van de structurele en pedagogische gezinsvariabelen aan de orde. Het rapport wordt afgesloten met enkele conclusies (hoofdstuk 6).

2. METHODE

2.1 Onderzoeksopzet

De opzet van de evaluatie BAVO en OVB kan worden gekarakteriseerd als een combinatie van longitudinaal cohortonderzoek en quasi-experimenteel-onderzoek. In het longitudinale cohortonderzoek worden om de twee jaar gegevens bij zowel leerlingen als scholen verzameld. Om praktische redenen worden echter leerlingen die de oorspronkelijke scholen verlaten wel verder gevolgd, maar de nieuwe scholen waarop deze leerlingen terecht komen worden niet in het onderzoek betrokken. Het quasi-experimentele karakter is gelegen in het steekproefdesign. Dit steekproefontwerp bestaat uit een indeling naar scholen die wel respectievelijk niet deelnemen aan een onderwijsvoorrangsgebied (zie ook paragraaf 2.2). Helaas is een dergelijke quasi-experimentele opzet alleen haalbaar ten behoeve van de evaluatie OVB. Aangezien de basisvorming integraal zal worden ingevoerd is het niet mogelijk scholen in te delen naar 'wel BAVO'/'geen BAVO'.

Aangezien bij het eerste cohort een beginmeting in het eerste leerjaar en een eindmeting in het derde leerjaar plaatsvindt nog vóór het moment dat de basisvorming wordt ingevoerd (sept.'93) en daarna een nieuw cohort start, is er ten behoeve van de evaluatie BAVO wel sprake van een voor-en nameting. Voor de evaluatie OVB geldt dit niet, aangezien de eerste meting van het eerste cohort pas is begonnen ná invoering van het OVB.

2.2 Steekproeftrekking en respons

De procedure voor steekproeftrekking is ontwikkeld en uitgewerkt door het CBS (Pustjens & Reynders, 1989a; 1989b). Voor zowel de evaluatie BAVO als voor het CBS-cohortonderzoek werd een steekproef van circa 400 scholen voor voortgezet onderwijs wenselijk geacht (Peschar, 1988; Pustjens & Reynders, 1989a).

Voor de OVB-evaluatie was het bovendien van belang dat er zich binnen deze groep scholen tenminste 100 scholen zouden bevinden uit OVB-gebieden. Zo mogelijk zouden deze scholen moeten zijn gelegen in de 35

OVB-gebieden die in een eerdere fase al geselecteerd waren voor de OVB-evaluatie in het basisonderwijs (Tesser e.a., 1989). Omwille van budgettaire redenen diende de steekproef maximaal 25.000 leerlingen te omvatten.

Omdat er van uit kon worden gegaan dat er op de beoogde 400 scholen meer dan het maximale aantal leerlingen zouden zitten, heeft het CBS gekozen voor een tweetrapssteekproef. In de eerste trap worden scholen getrokken en in de tweede trap binnen deze geselecteerde scholen vervolgens klassen.

Uitgangspunt bij de steekproeftrekking vormde het scholenbestand van het ministerie van Onderwijs & Wetenschappen waarin alle scholen voor voortgezet onderwijs zijn opgenomen (per 1 september 1988). Uit dit bestand zijn verwijderd: scholen met deeltijdopleidingen, MBO-scholen, brugklassen anderstaligen, het voortgezet speciaal onderwijs en alle scholen zonder eerste klassen. Er bleven daarna volletijdsscholen over met leerlingen in het eerste leerjaar van de categorieën: IBO, LBO, MAVO, HAVO, VWO, smalle scholengemeenschap en brede scholengemeenschap. Het restbestand telde 1818 scholen met in totaal 185.198 leerlingen.

Op basis van eerdere ervaringen met dit type onderzoek ging het CBS uit van een uiteindelijke respons van 50% à 60%. Daarom is in eerste instantie ruim het dubbele van het aantal beoogde scholen benaderd met het verzoek om deelname aan het onderzoek. Daarvoor is de scholenpopulatie verdeeld over drie bestanden:

- bestand A met 149 scholen die aan het OVB participeren binnen de reeds aselect getrokken 35 OVB-gebieden;
- bestand B met 179 scholen die aan het OVB participeren binnen de overige 35 OVB-gebieden (het totaal aantal OVB-gebieden bedraagt 70);
- bestand C met 1490 scholen die geen deel uitmaken van een OVB-gebied.

Onder de aanname dat de 35 aselect getrokken OVB-gebieden een goede afspiegeling vormen van alle 70 OVB-gebieden, kon de trekking van de scholen uit de OVB-gebieden beperkt blijven tot bestand A. Uit bestand B zijn daarom geen scholen geselecteerd. Teneinde een regionale spreiding te waarborgen zijn de bestanden eerst gesorteerd naar nodaal gebied. Een nodaal gebied bestaat uit een aantal gemeenten waarvan de inwoners in het maatschappelijke verkeer, waaronder deelname aan het onderwijs, zijn georiënteerd op één of meer dan een kern binnen dit gebied. Mede op grond van pragmatische overwegingen zijn alle scholen uit bestand A

getrokken; trekking van scholen binnen bestand C heeft plaatsgevonden volgens een stapgrootte van 2.2. De steekproef bestond daarmee uit 149 OVB-gebiedsscholen en 677 niet-OVB-gebiedsscholen, in totaal dus 827 scholen.

Van de aangeschreven scholen reageerden er 464 positief, terwijl 363 scholen aangaven niet te willen of te kunnen participeren. Binnen de groep van 464 scholen heeft het CBS vervolgens klassen geselecteerd. Dat gebeurde op basis van het aantal klassen in leerjaar 1. Allereerst is besloten alle scholen met slechts één klas in leerjaar 1 in het cohort op te nemen; het ging om 33 scholen met in totaal 754 leerlingen. Vervolgens is uit de resterende groep van klassen een aselechte steekproef getrokken van 55.6% met een stapgrootte van 1.8. De betreffende scholen, aangevuld met 12 - via extra inspanningen van het ITS en RION verkregen - scholen, werden opnieuw benaderd met het verzoek om een beperkt aantal leerlinggegevens te verstrekken. Op dit verzoek reageerden 25 scholen negatief, waardoor er 447 overbleven. Aan deze scholen heeft het CBS het uiteindelijke onderzoeksmateriaal toegezonden, bestaande uit vragenlijsten en tests/toetsen, toegezonden. Dit leverde vervolgens opnieuw uitval op: 66 scholen weigerden de CITO-toetsen en/of intelligentietests af te nemen en/of weigerden via de school de vragenlijsten voor de ouders van de leerlingen te verspreiden. Het uiteindelijke onderzoeksbestand kwam daarmee op 381 scholen met 868 klassen en 19.524 leerlingen. Van de deelnemende scholen zijn er 73 afkomstig uit een OVB-gebied; op deze scholen zitten 4278 leerlingen in 210 klassen.

Binnen de groep van 381 scholen zijn vervolgens in het kader van het OVB- en BAVO-onderzoek directies, vakleraren Nederlands, wiskunde, Engels en biologie en - voor zover van toepassing - contactpersonen OVB door het ITS en RION benaderd met het verzoek specifiek op beide onderzoeken toegespitste informatie te verstrekken. Het ging daarbij met name om schoolkenmerken. Dit resulteerde uiteindelijk in een respons van 359 directies, in totaal 1805 leraren en 78 OVB-contactpersonen. De gegevens van de leraren zijn afkomstig van 349 scholen. Het aantal per vak geretourneerde vragenlijsten bedraagt 506 voor Nederlands, 478 voor wiskunde, 460 voor Engels en 391 voor biologie (waarbij het voorkomt dat één leraar als gevolg van het feit dat deze meerdere vakken geeft ook meerdere vragenlijsten heeft ingevuld).

In de fasen dat het CBS het veldwerk uitvoerde is een inventarisatie gemaakt van de redenen van de scholen om niet mee te werken aan het onderzoek (Cremers, 1990). Relevant is dat op het moment van deze inventarisatie nog niet van alle scholen een reactie was ontvangen. Van ongeveer 25% van de scholen die weigerden mee te werken zijn de motieven bekend. Als voornaamste reden wordt genoemd een te zware taakbelasting (52% van de scholen), met name vanwege fusies (21%). Verder werd van deelname afgezien om principiële redenen (7%), 'afwijking' (5%) en opheffing (6%). Belangrijk is dat geen redenen werden opgegeven die inhoudelijk te maken hadden met het onderzoek. Toch werd dit type redenen wel aangevoerd in de fase dat het onderzoeksmateriaal werd toegezonden. In deze fase haakten met name IBO-scholen/afdelingen af met als argument dat de toetsen veel te moeilijk waren voor hun leerlingen. Deze weigeringen hebben uiteraard wel consequenties voor de representativiteit van de steekproef. Immers, indien de leerlingen waarvan verwacht kan worden dat zij de laagste scores halen niet deelnemen aan het onderzoek, zullen daardoor bijvoorbeeld de gemiddelden een vertekend beeld te zien geven. Verder weigerden ook directies de vragenlijsten voor de ouders via de school te verspreiden vanwege de eventuele privacy-gevoeligheid van bepaalde informatie (met name over beroep en opleiding van de ouders).

2.3 Variabelen en instrumenten

Het onderzoeksmateriaal bestond uit verschillende onderdelen:

1. Voor de leerlingen:

- Een speciaal voor dit onderzoek door het CITO ontwikkelde versie van de Entreetoets, bestaande uit 3 onderdelen met elk 20 items, namelijk taal, rekenen en informatieverwerking.
- Een intelligentietest, bestaande uit 2 onderdelen met elk 40 items, namelijk de PSB-3 ('reasoning') en de PSB-8 ('abstraction').
- Een schoolbelevingsschaal, bestaande uit 15 items.

Deze drie onderzoeksinstrumenten zijn klassikaal door de klasseleraar afgenomen. Voor de Entreetoets was 1 uur en 35 minuten beschikbaar, voor de intelligentietest 8 minuten en voor de schoolbelevingsschaal circa 15 minuten. Voor de psychometrische gegevens wordt verwezen naar

respectievelijk de (CITO-publikaties, de PSB-publikaties en het rapport van Doddema-Winsemius, Haanstra en Pijl (1987).

2. Voor de ouders:

- Een oudervragenlijst met vragen over de leerling; het huishouden; de opleiding, het beroep en de etnische herkomst van elk van de ouders/verzorgers; leesgewoonten van de ouders; culturele participatie en onderwijsondersteunend thuisklimaat.

Voor de Turkse en Marokkaanse ouders was een begeleidend schrijven in de eigen taal bijgevoegd. De vragenlijsten zijn na invulling door de ouders door hun kinderen mee teruggenomen naar de scholen. De psychometrische gegevens komen in dit rapport aan de orde (hoofdstuk 5).

3. Voor de scholen:

1. Een schriftelijke vragenlijst voor de directies van de scholen.
2. Een mondeling af te nemen vragenlijst voor de directies van de scholen.
3. Schriftelijke vragenlijsten voor de vakleraren Nederlands, Engels, wiskunde en biologie die les gaven in het eerste leerjaar.
4. Een mondeling af te nemen vragenlijst voor de OVB-contactpersoon op een school (voor zover van toepassing).

De onderwerpen die in deze vier vragenlijsten aan de orde zijn gekomen betreffen onder andere: opvattingen over het onderwijs; specifiek onderwijs aan leerlingen uit achterstandsgroepen; gegevens over grootte en samenstelling van de school; schoolloopbanen van leerlingen; schoolcultuur; relatie met ouders en schoolbestuur; taken OVB-contactpersoon; didactiek. Een volledig overzicht van de variabelen komt bij de besprekingen van de psychometrische gegevens aan de orde (hoofdstuk 4).

2.4 Procedure

In de voorgaande paragrafen is de wijze van gegevensverzameling al enkele keren aan de orde geweest. Hieronder volgt een volledige beschrijving. De gegevensverzameling is in vier fasen verricht. De eerste drie fasen zijn uitgevoerd door het CBS, de activiteiten in fase 4 zijn verricht door het RION en het ITS.

In fase 1 zijn de scholen benaderd met het verzoek om medewerking; dat is gebeurd in september van het schooljaar 1989/1990. Aan de scholen die

positief reageerden werd in fase 2 verzocht per leerling een aantal gegevens te verstrekken. Deze gegevens betroffen de personalia van de leerling, onderwijsgegevens voortgezet onderwijs en advies voortgezet onderwijs zoals gegeven door de directeur van de toeleverende basisschool. In fase 3, rond december 1990, werd het toetsmateriaal aan de scholen toegezonden, met een instructie voor de afnameprocedure.

In fase 4 zijn de gegevens verzameld voor het schoolkenmerkenonderzoek. Daartoe zijn de scholen gebeld voor het maken van een afspraak voor een interview met de directeur en - eventueel - met de OVB-contactpersoon. Na het maken van deze afspraken zijn de schriftelijke vragenlijsten voor de directeuren en de docenten verzonden met het verzoek deze in te vullen vóór de datum waarop de interviews zouden plaatsvinden. Het was de bedoeling dat de interviewer de ingevulde vragenlijsten weer mee terug zou nemen. In de praktijk is dit niet altijd gelukt; vaak werden de ingevulde vragenlijsten nagezonden. Na de verwerking van de toetsgegevens heeft het CBS aan alle scholen een verslag gestuurd van de resultaten van de leerlingen van de betreffende school.

3. REPRESENTATIVITEIT VAN DE STEEKPROEF

Van belang voor de interpretatie van de onderzoeksresultaten is vooral in hoeverre vanuit de definitieve steekproef gegeneraliseerd kan worden naar de oorspronkelijke populatie van 1818 scholen voor voortgezet onderwijs met hun 185.198 leerlingen in het eerste leerjaar. Anders gezegd: in hoeverre zijn de bevindingen bij de steekproef van 381 scholen met 19.524 leerlingen van toepassing op de populatie van 1818 scholen met 185.198 leerlingen? In het onderstaande zal daar de aandacht op gericht zijn. De generaliseerbaarheid is onderzocht door de verdelingen van relevante kenmerken binnen de steekproef te vergelijken met die binnen de populatie. Dit is op school- en op leerlingniveau gedaan. Eerst worden enkele vergelijkingen op schoolniveau besproken.

3.1 Het schoolniveau

Vooraf is het bij de vergelijking van de steekproef- en populatiegegevens belangrijk er op te wijzen dat zich in de loop van de jaren enkele verschuivingen hebben voorgedaan. Het scholenbestand dat van het departement is verkregen heeft betrekking op de toestand per 1 september 1988; de onderzoeksgegevens zijn ruim een jaar later verzameld. Dit heeft tot consequentie dat onder andere als gevolg van fusies en opheffing van scholen (en de daarmee gepaard gaande mutaties in schoolregistratienummers) in de tussenliggende periode de vergelijkingen tussen populatie en steekproef niet helemaal zuiver zullen zijn. Ook heeft dit enige getalsmatige gevolgen met betrekking tot de aantallen scholen in steekproef en populatie. (Om deze redenen bevinden er zich in de vergeleken bestanden 380 respectievelijk 1819 in plaats van 381 en 1818 scholen.)

In tabel 3.1 wordt een vergelijking gemaakt tussen het aantal leerlingen per school in de steekproef en in de populatie. Daarvoor zijn op basis van de populatiegegevens tien categorieën onderscheiden met elk ongeveer 10% van het aantal leerlingen.

Tabel 3.1 Verdeling populatie en steekproef naar aantal leerlingen in leerjaar 1 (scholen; in %)

leerlingen	populatie	steekproef
1 - 32	9.8	7.1
33 - 44	9.7	10.0
45 - 55	10.4	11.3
56 - 65	9.2	12.9
66 - 78	10.7	11.1
79 - 97	9.8	10.0
98 - 122	10.2	11.6
123 - 157	10.2	10.5
158 - 205	9.9	8.2
206 - 504	10.2	7.4
N	1819	380

$\chi^2 = 13.54$ p (df=9) $>.10$, $<.20$

Uit de onder tabel 3.1 vermelde χ^2 -waarde blijkt dat de steekproef niet significant afwijkt van de populatie qua omvang van leerjaar 1. De vermelde χ^2 betreft de overall-maat. Vergelijking op categorieniveau maakt echter duidelijk dat er toch geringe afwijkingen bestaan. Met name de scholen met het grootste aantal leerlingen in leerjaar 1 (206-504 leerlingen) zijn wat ondervertegenwoordigd, terwijl scholen met 56-65 eerstejaarsleerlingen wat oververtegenwoordigd zijn. De genoemde ondervertegenwoordiging is mogelijk het gevolg van het feit dat juist voor de grote scholen deelname aan het onderzoek extra veel werk betekende, en dat deze scholen daarom in een latere fase afhaakten. Maar nogmaals, over het geheel genomen zijn de afwijkingen niet significant.

Een tweede kenmerk waarop we de scholensteekproef kunnen vergelijken met de populatie van VO-scholen is de gemeentegrootte. De verdeling van de steekproefscholen en de populatie naar gemeentegrootte staat in tabel 3.2.

Tabel 3.2 Verdeling populatie en steekproef naar gemeentegrootte (scholen; in %)

gemeentegrootte	populatie	steekproef
>100.000	25.9	18.9
50 - 100.000	20.9	22.4
20 - 50.000	28.4	31.3
10 - 20.000	18.2	20.8
5 - 10.000	5.3	5.8
<5.000	1.2	.8
N	1819	380

$\chi^2 = 10.93$ p (df=5) . >05, <.10

Ook qua gemeentegrootte zijn er over het geheel genomen geen significante verschillen tussen steekproef en populatie. Wel blijkt dat de grote steden (>100.000 inwoners) ondervertegenwoordigd zijn in de steekproef, evenals de kleinste gemeenten.

De afwijkingen bij de grootste gemeenten hebben we nader onderzocht. In tabel 3.3 zijn ze verder uitgesplitst naar grootte.

Tabel 3.3 Verdeling populatie en steekproef naar grootte van de gemeenten met meer dan 100.000 inwoners (scholen; in %)

gemeentegrootte	populatie	steekproef
>250.000	39.6	27.8
150 - 250.000	22.2	36.1
100 - 150.000	38.1	36.1
N	400	72

$\chi^2 = 9.08$ p (df=2) >.01, <.05

Duidelijk wordt uit tabel 3.3 dat enerzijds de gemeenten met 150-250.000 inwoners sterk zijn oververtegenwoordigd en anderzijds dat de allergrootste gemeenten zijn ondervertegenwoordigd in de steekproef. In tabel 3.4 gaan we nader in op dit probleem door naar de verdelingen per provincie te kijken.

Tabel 3.4 Verdeling populatie en steekproef naar provincie (scholen; in %)

provincie	populatie	steekproef
Groningen	4.5	4.5
Friesland	5.3	7.4
Drenthe	3.4	2.4
Overijssel	7.3	10.8
Gelderland	12.8	13.2
Utrecht	6.5	5.8
Noord-Holland	15.3	9.7
Zuid-Holland	20.7	18.2
Zeeland	2.0	1.6
Noord-Brabant	14.1	16.6
Limburg	7.0	8.9
Flevoland	1.0	1.1
N	1819	380

$\text{Chi}^2 = 23.54$ p (df=11) $>.01$, $<.02$

De onder tabel 3.4 vermelde Chi^2 geeft aan dat er over het geheel genomen niet sprake is van significante verschillen tussen steekproef en populatie voor wat betreft de verdeling naar provincie. Wel wordt duidelijk dat met name de provincie Noord-Holland sterk is ondervertegenwoordigd in de steekproef; de provincies Friesland en Overijssel daarentegen zijn licht oververtegenwoordigd. De ondervertegenwoordiging van Noord-Holland sluit aan bij de ondervertegenwoordiging van de grootste gemeenten. Uit bestudering van de gegevens per nodaal gebied (hier verder niet opgenomen) blijkt dat van de vier grote gemeenten alleen de nodale gebieden

Amsterdam sterk en 's-Gravenhage licht ondervertegenwoordigd zijn; in Amsterdam gaat het om een tekort van liefst 13 scholen en in 's-Gravenhage om vijf scholen. Wat Amsterdam betreft is dit in de onderzoekswereld een bekend fenomeen (vgl. Driessen e.a., 1989). Utrecht en Rotterdam, maar ook Groningen zijn evenredig vertegenwoordigd.

Het laatste kenmerk waarop we de steekproefscholen kunnen vergelijken met de populatie is de denominatie. Tabel 3.5 bevat de gegevens hierover.

Tabel 3.5 Verdeling populatie en steekproef naar denominatie (scholen; in %)

denominatie	populatie	steekproef
rijk	3.0	1.8
gemeentelijk	17.2	15.5
p.-c.	27.2	26.3
r.-k.	34.4	36.8
overig bijzonder	18.3	19.5
N	1819	380

$\text{Chi}^2 = 4.76$ p (df=4) $>.30$, $<.50$

Uit de tabel blijkt dat de verdeling van de scholen over denominatie in de steekproef goed overeenkomt met die in de populatie. Er is een lichte ondervertegenwoordiging van rijksscholen, maar daarbij moet rekening worden gehouden met het geringe absolute aantal scholen in die categorie.

3.2 Het leerlingniveau

In de onderzoeken die met het VO-cohort worden uitgevoerd willen we niet alleen uitspraken doen op schoolniveau, maar ook op leerlingniveau. Daarom is het van belang uit te zoeken hoe het staat met de representativiteit van de steekproef van leerlingen waarover gegevens zijn verkregen. Allereerst hebben we gekeken naar de onderwijstypen waarin de leerlingen

zich bevinden. In tabel 3.6 staan de verdelingen in de steekproef en de populatie naar onderwijstype.

Tabel 3.6 Verdeling populatie en steekproef naar onderwijstype (leerlingen; gs. ljr. = gemeenschappelijk leerjaar)

Onderwijstype	populatie		steekproef		fractie
	N	%	N	%	%
IBO	13357	7.20	761	3.91	5.70
LBO	30836	16.62	4449	22.86	14.43
AVO+LBO (gs.ljr.)	15791	8.51	1594	8.19	10.09
BAVO+Middenschool	2998	1.62	489	2.51	16.31
MAVO	33329	17.96	4452	22.87	13.36
AVO (gs.ljr.)	84393	45.48	7184	36.91	8.51
HAVO	730	.39	4	.02	.55
VWO	4147	2.23	531	2.73	12.80
Totaal	185581		19464		10.49

$\text{Chi}^2 = 1511.98$ p (df=7) <.001

Tabel 3.6 laat zien dat de steekproef bijna 10.5% van de populatie vormt. Duidelijk wordt ook dat de verdelingen niet helemaal overeenkomen. Statistisch gezien bestaat de grootste afwijking bij de LBO-leerlingen; deze zijn sterk oververtegenwoordigd in de steekproef. Waarschijnlijk is de nadruk op OVB-gebiedsscholen bij de steekproeftrekking hier voor verantwoordelijk. AVO-leerlingen in een gemeenschappelijk leerjaar en IBO-leerlingen daarentegen zijn ondervertegenwoordigd. Dit laatste valt te verklaren uit het feit dat juist deze IBO-scholen afhaakten in verband met de moeilijkheidsgraad van de toetsen. Indien we de onderwijstypen dichotomiseren in beroepsonderwijs en niet-beroepsonderwijs, waarbij dus IBO- en LBO-leerlingen worden gesommeerd, dan blijkt dat er nog slechts zeer geringe verschillen bestaan tussen steekproef en populatie. Ondanks de geconstateerde afwijkingen blijkt bovendien uit de tabel dat de proportionele rangorde van de onderwijstypen over steekproef en populatie wel overeenkomt. In dat opzicht vallen de verschillen tussen steekproef en populatie mee.

De gegevens die zijn verzameld in het kader van de OVB-evaluatie in het basisonderwijs bieden enige mogelijkheden om vergelijkingen te maken. Relevant zijn de gegevens van de leerlingen die in 1988 in groep 8 zaten. Uit deze jaargroep is een steekproef getrokken die representatief kan worden beschouwd voor basisschoolleerlingen in groep 8 (Tesser e.a., 1991). Op leerlingniveau zijn de verdelingen van een beperkt aantal kenmerken beschikbaar en tegelijkertijd ook vergelijkbaar. De vergelijkbaarheid wordt onder andere beperkt door de andere organisatiewijze van het voortgezet onderwijs. De wel vergelijkbare kenmerken zijn het OVB-gewicht, het geslacht en het advies voortgezet onderwijs. In onderstaande tabellen toetsen we of de verdelingen uit het bestand VO-89-1 (het onderhavige onderzoek) afwijken van die uit het eerdere OVB-bestand BO-88-8.

In tabel 3.7 vergelijken we beide steekproeven op de verdeling van leerlingen over de OVB-gewichtscategorieën. Op basis van etnische herkomst, opleidingsniveau vader en moeder en beroepsniveau vader worden er drie categorieën onderscheiden, namelijk allochtone leerlingen in achterstandssituatie (de zgn. 1.90-leerlingen), de zogenaamde arbeiderskinderen (1.25-leerlingen) en leerlingen die niet in een achterstandssituatie verkeren (de 1.00-leerlingen). Relevant is hier dat de informatie die nodig was om tot de categorie-indeling te komen in 88-8 voor het grootste deel verkregen is via de administratie van de basisschool; in die gevallen waar deze gegevens niet voorhanden waren, is gebruik gemaakt van gegevens die de ouders zelf hebben verstrekt. In 89-1 is alle benodigde informatie door de ouders zelf geleverd via de oudervragenlijsten en zijn de gewichtscategorieën door ons toegekend aan de hand van de formatievoorschriften voor het basisonderwijs.

Tabel 3.7 Verdeling steekproef voorgezet onderwijs 89-1 en referentie-steekproef basisonderwijs 88-8 naar OVB-wegingsfactor (leerlingen; in %)

OVB-gewicht	88-8	89-1
1.00	52.0	59.9
1.25	39.6	33.8
1.90	8.4	6.3
N	4911	16253

$\text{Chi}^2 = 413.64$ p (df=2) <.001

De percentages in tabel 3.7 wijzen er op dat tussen beide verdelingen afwijkingen bestaan. Het aandeel van de leerlingen in achterstandssituaties is in 89-1 beduidend geringer dan in 88-8: in het VO-bestand zit 6% minder arbeiderskinderen en 2% minder allochtone kinderen. Het geringe percentage 1.90-leerlingen betekent dat in steekproef 89-1 ongeveer een kwart minder allochtone leerlingen in achterstandssituaties zit dan in steekproef 88-8, dit ondanks de nadruk op OVB-gebiedsscholen bij de steekproeftrekking.

Het is de vraag waar deze verschillen vandaan komen. Op de eerste plaats hebben we te maken met verschillen in gegevensverzameling bij beide onderzoeken. Voor 88-8 is het merendeel van de informatie verkregen via de directies van de basisscholen; voor 89-1 gaat het om informatie die rechtstreeks afkomstig is van de ouders zelf. Er zijn aanwijzingen te veronderstellen dat tenminste een deel van de verschillen daaraan valt toe te schrijven. In het oriënterende onderzoek van de OVB-evaluatie (Tesser e.a., 1989) is gebleken dat veel schooladministraties de oudergegevens niet op dezelfde uitgebreide wijze ter beschikking hebben als de onderzoekers van 89-1. Vervolgens kan ook de wijze van verwerking van de gegevens tot een score (1.00, 1.25 of 1.90) van invloed zijn geweest. De toepassingsregels die afkomstig zijn van het departement laten enige speelruimte toe met betrekking tot het leggen van de cesuur bij het opleidings- en beroepselement van het gewicht: Wanneer is er sprake van een arbeidersberoep en wanneer niet? Wanneer is er sprake van ten hoogste een voltooid LBO-niveau en wanneer niet? Mogelijk hanteren de basisschooldirecties binnen de bestaande marges daar eigen regels voor, terwijl de gegevens voor 89-1 uniform en

consequent zijn verwerkt. Zo zou het kunnen zijn dat de scholen vooral afgaan op de allochtone herkomst van de leerling en niet altijd rekening houden met de aanvullende eis dat allochtone leerlingen tevens met betrekking tot tenminste één van de andere achterstandselementen - te weten: opleiding vader, opleiding moeder, beroep vader - in een achterstandssituatie moeten verkeren. Indien in steekproef 89-1 van dit aanvullende criterium wordt afgezien, dan stijgt bijvoorbeeld het percentage allochtone vaders (hier: alle vaders die niet in Nederland zijn geboren) naar 8.6. Op tweede plaats is van belang dat tijdens de fase van de gegevensverzameling IBO-scholen relatief vaak afhaakten, waarbij de directies als reden opgaven dat hun leerlingen de toetsen niet konden maken. De moeilijkheidsgraad van de toetsen vormde dus het inhoudelijke argument om niet deel te nemen aan het onderzoek. Bij onze analyses op schoolniveau (vgl. paragraaf 3.1) is bovendien gebleken dat de grote steden in 89-1 zijn ondervertegenwoordigd; dit geldt met name voor Amsterdam en 's-Gravenhage (Jansen-Heijtmajer, 1991; CBS, 1991). Bekend is dat juist op de lagere schooltypen en in de grote steden allochtone leerlingen en Nederlandse arbeiderskinderen sterk oververtegenwoordigd zijn. Deze combinatie zou dus met een redelijke zekerheid tenminste ten dele verantwoordelijk kunnen zijn voor de relatieve ondervertegenwoordiging van beide groepen in steekproef 89-1.

Behalve op OVB-gewicht hebben we de steekproeven 88-8 en 89-1 ook vergeleken op de relatieve verhouding van jongens en meisjes. De resultaten staan in tabel 3.8.

Tabel 3.8 Verdeling steekproef voorgezet onderwijs 89-1 en referentiesteekproef basisonderwijs 88-8 naar geslacht (leerlingen; in %)

geslacht	88-8	89-1
jongen	51.1	51.9
meisje	48.9	48.1
N	5147	19524

$\text{Chi}^2 = 4.86$ p (df=1) $>.02$, $<.05$

Uit de cijfers valt af te leiden dat er geen verschillen bestaan tussen de representatieve steekproef uit het basisonderwijs en de steekproef uit het voortgezet onderwijs voor wat betreft de procentuele verhouding tussen jongens en meisjes.

Als laatste kenmerk in deze reeks is gekeken naar de adviezen die in het basisonderwijs door de directies zijn gegeven. Dit kenmerk is zowel bekend voor steekproef 88-8 als 89-1. Aangezien de classificering van de typen op overeenkomstige wijze heeft plaatsgevonden, kunnen de resultaten rechtstreeks worden vergeleken. Het is uiteraard van belang er op te wijzen dat het advies niet altijd wordt opgevolgd; recentelijk is er een tendens waarneembaar dat met name allochtone leerlingen naar hogere typen van voortgezet onderwijs doorstromen dan geadviseerd (vgl. Driessen, 1990; 1991; Mulder, 1991).

Tabel 3.9 Verdeling steekproef voortgezet onderwijs 89-1 en referentiesteekproef basisonderwijs 88-8 naar advies voortgezet onderwijs (leerlingen; in %)

Advies	88-8	89-1
IBO	1.3	5.3
IBO/LBO	.8	1.0
LBO	21.5	23.7
LBO/MAVO	6.2	5.9
MAVO	25.5	28.1
MAVO/HAVO	9.4	8.2
HAVO	15.9	11.7
HAVO/VWO	11.9	9.1
VWO	5.1	5.8
Overig	2.4	1.1
N	4641	18980

$\text{Chi}^2 = 2894.96$ p (df=9) < .001

Ten aanzien van de verdelingen van leerlingen naar advies voortgezet onderwijs zijn er enige discrepanties tussen de steekproeven 88-8 en 89-1. Opvallend is het grote verschil in IBO-advies: in 89-1 hebben ongeveer vier

maal zoveel leerlingen een dergelijk advies gekregen dan in 88-8. Ofschoon het bij dit onderwijstype absoluut gezien niet om een groot aantal leerlingen gaat, wekt deze verhouding toch enige verwondering. Eerder is namelijk geconstateerd dat IBO-scholen ondervertegenwoordigd waren in de steekproef (vgl. tabel 3.6). Op leerlingniveau blijkt nu dat zij sterker vertegenwoordigd zijn dan in 88-8. Mogelijk speelt hier de omvang van de IBO-scholen/afdelingen een rol. Het kan ook zijn dat 88-8 in dit opzicht niet representatief is omdat in die steekproef het speciaal onderwijs niet is vertegenwoordigd (er kunnen dus wel leerlingen uit speciaal onderwijs het advies IBO hebben gekregen). Een ander schooltype dat de aandacht trekt is het HAVO. Dit type is in 89-1 sterk ondervertegenwoordigd, hetgeen wèl overeenkomt met de bevinding dat in de fase van de gegevensverzameling HAVO-scholen ondervertegenwoordigd waren (CBS, 1991). In het algemeen kan worden gesteld dat er een tendens bestaat dat qua advies voortgezet onderwijs in steekproef 89-1 de lagere schooltypen sterker en de hogere schooltypen minder sterk zijn vertegenwoordigd dan in steekproef 88-8. Toch blijkt ook hier - evenals bij tabel 3.6 - dat de proportionele rangorde binnen beide steekproeven op een enkele uitzondering na dezelfde is.

Van een relatief groot deel van de leerlingen zijn geen oudervragenlijsten beschikbaar. Het gaat om 2751 van de 19524 leerlingen, ofwel 14.1%. (Overigens heeft het CBS, nadat deze tekst gereed was, op basis van de achternaam van de leerlingen waarvan de oudergegevens ontbraken alsnog hun etniciteit vastgesteld. Dit gegeven was echter te laat beschikbaar om nog te kunnen worden verwerkt.) Van deze 2751 leerlingen ontbreken alle gegevens uit de oudervragenlijst. Dit kan te maken hebben met het feit dat de scholen de oudervragenlijsten niet hebben meegegeven aan hun leerlingen of het komt doordat de ouders de vragenlijst wel hebben ontvangen maar niet hebben geretourneerd. Een mogelijk gevolg hiervan is een of andere vorm van selectieve respons. Het kan dus zijn dat ouders met bepaalde achtergrondkenmerken, bijvoorbeeld allochtone ouders of ouders met een laag opleidingsniveau, hebben afgezien van deelname aan het onderzoek. Of dit het geval is valt echter niet rechtstreeks te controleren omdat juist dit type gegevens ontbreekt. Wel is het mogelijk kenmerken van de leerlingen van ouders die al dan niet een vragenlijst hebben ingevuld te

vergelijken. Relevante gegevens in dit verband zijn de scores van de leerlingen op de toetsen, tests en schoolbelevingsschaal.

Teneinde te bepalen of er eventueel een verband bestaat tussen de respons op de oudervragenlijsten en de hoogte van de scores op de genoemde instrumenten hebben we de betreffende scores vergeleken voor leerlingen waarvan wèl en leerlingen waarvan géén oudergegevens beschikbaar zijn. In Tabel 3.10 staan de resultaten van deze analyses vermeld.

Tabel 3.10 Scores op de onderzoeksinstrumenten van leerlingen waarvan wèl en leerlingen waarvan géén oudergegevens beschikbaar zijn (leerlingniveau)

Instrument	respons	x	sd	N	p	E ²
CITO-totaal	nee	31.9	11.6	2306	.0000	.0052
	ja	34.4	11.3	15853		
CITO-taal	nee	10.7	4.2	2415	.0000	.0053
	ja	11.6	4.1	16111		
CITO-rekenen	nee	9.9	4.8	2394	.0000	.0050
	ja	11.0	4.8	16062		
CITO-info	nee	11.0	4.1	2352	.0000	.0041
	ja	11.8	4.0	15983		
INDPSB3	nee	23.1	5.4	2646	.0000	.0015
	ja	23.7	5.2	16438		
INDPSB8	nee	20.8	7.3	2686	.3019	.0001
	ja	21.0	7.0	16410		
schoolbeleving	nee	35.7	4.9	2301	.0000	.0013
	ja	36.2	4.6	14854		

Uit tabel 3.10 komt naar voren dat in alle gevallen de leerlingen waarvan wèl oudergegevens beschikbaar zijn hogere scores halen dan de leerlingen waarvan deze gegevens níet voorhanden zijn. Voor CITO-totaal bijvoorbeeld bedraagt het verschil 2.5 punt. Het is vervolgens natuurlijk de vraag hoeveel waarde aan de verschillen moet worden toegekend. Uit de hoogte van de p-waarden valt af te leiden dat ze alle op één na sterk significant zijn. Echter, gezien het grote aantal respondenten zijn de p-waarden weinig informatief. Een adequatere maat is derhalve het relevantie criterium, uitgedrukt in de E²-waarde. Deze maat geeft hier het percentage variantie in de toets-/test-/schaalscores weer, dat wordt gebonden door het al dan niet be-

schikbaar zijn van de oudergegevens. Meestal wordt een ondergrens voor relevantie aangehouden van $E^2 > .0225$, dat wil zeggen dat er tenminste 2.5% variantie moet worden gebonden wil een verschil relevant zijn. Uit de tabel blijkt dat dit percentage bij lange na niet wordt bereikt. De conclusie is daarom gerechtvaardigd dat de verschillen in de scores op de onderscheiden instrumenten tussen leerlingen waarvan wèl en leerlingen waarvan géén oudergegevens beschikbaar zijn niet relevant zijn. Het ziet er dus naar uit dat de uitval niet heeft geleid tot selectieve respons op de oudervragenlijst met betrekking tot bovengenoemde leerlingkenmerken.

Van een deel van de ouders is helemaal geen informatie beschikbaar. Daarnaast is van een deel van de ouders die wel de vragenlijst hebben ingevuld geen informatie over specifieke achtergrondkenmerken voorhanden. Het gaat om gegevens over etnische herkomst en het opleidings- en beroepsniveau van de ouders. Voor de hand ligt dat deze ouders de betreffende gegevens niet hebben verstrekt vanwege de privacy-gevoeligheid ervan. Om te controleren of de ouders waarvan de gegevens ontbreken een specifieke groep vormen hebben we enkele nadere analyses uitgevoerd. Dit is gedaan voor het geboorteland, het opleidingsniveau en het beroepsniveau van de vader. Tabel 3.11 bevat de scores op de genoemde onderzoeksinstrumenten voor de vaders waarvan wèl informatie beschikbaar is over bovengenoemde achtergrondkenmerken en vaders waarvan die informatie niet voorhanden is. In deze analyses zijn dus ook de leerlingen opgenomen waarvan helemaal geen ouderinformatie voorhanden is (vgl. tabel 3.10).

Tabel 3.11 Scores op de onderzoeksinstrumenten van leerlingen waarvan wèl en leerlingen waarvan géén achtergrondkenmerken beschikbaar zijn (leerlingniveau)

Instrument	respons	x	sd	N	p	E ²
Etnische herkomst						
CITO-totaal	nee	31.8	11.5	3648	.0000	.0100
	ja	34.6	11.3	14511		
CITO-taal	nee	10.7	4.2	3796	.0000	.0082
	ja	11.6	4.0	14730		
CITO-rekenen	nee	9.9	4.8	3765	.0000	.0098
	ja	11.1	4.8	14691		
CITO-info	nee	11.0	4.1	3711	.0000	.0079
	ja	11.9	4.0	14624		
INDPSB3	nee	23.1	5.4	4053	.0000	.0027
	ja	23.7	5.2	15031		
INDPSB8	nee	20.7	7.2	4090	.0548	.0002
	ja	21.0	7.0	15006		
schoolbeleving	nee	35.7	4.9	3556	.0000	.0023
	ja	36.2	4.6	13604		
Opleidingsniveau						
CITO-totaal	nee	31.7	11.5	3751	.0000	.0111
	ja	34.7	11.3	14408		
CITO-taal	nee	10.7	4.2	3901	.0000	.0091
	ja	11.6	4.0	14625		
CITO-rekenen	nee	9.8	4.8	3871	.0000	.0110
	ja	11.1	4.8	14585		
CITO-info	nee	11.0	4.1	3871	.0000	.0088
	ja	11.9	4.0	14518		
INDPSB3	nee	23.1	5.4	4164	.0000	.0028
	ja	23.7	5.2	14920		
INDPSB8	nee	20.8	7.2	4202	.0926	.0001
	ja	21.0	7.0	14894		
schoolbeleving	nee	35.7	4.9	3650	.0000	.0022
	ja	36.2	4.6	13510		
Beroepsniveau						
CITO-totaal	nee	31.7	11.5	3639	.0000	.0107
	ja	34.7	11.3	14520		
CITO-taal	nee	10.7	4.2	3788	.0000	.0086
	ja	11.6	4.0	14738		
CITO-rekenen	nee	9.8	4.8	3757	.0000	.0106
	ja	11.1	4.8	14699		
CITO-info	nee	10.9	4.1	3702	.0000	.0086
	ja	11.9	4.0	14633		
INDPSB3	nee	23.0	5.4	4048	.0000	.0029
	ja	23.7	5.2	15036		
INDPSB8	nee	20.7	7.2	4085	.0509	.0002
	ja	21.0	7.0	15011		
schoolbeleving	nee	35.7	4.9	3549	.0000	.0023
	ja	36.2	4.6	13611		

Evenals uit tabel 3.10 komt ook uit tabel 3.11 naar voren dat in vrijwel alle gevallen leerlingen waarvan wèl de drie achtergrondkenmerken beschikbaar zijn hogere scores halen op de toetsen, tests en schalen dan leerlingen waarvan de achtergrondkenmerken niet bekend zijn. Toch blijkt uit de hoogte van de E^2 -waarden dat de verschillen tussen beide groepen niet relevant zijn. Dus ook hier geldt dat er niet sprake is van selectieve respons met betrekking tot etniciteit, opleidings- en beroepsniveau van de ouders.

Uit eerder onderzoek is bekend dat leerkrachten hun leerlingen soms niet aan toetsen laten deelnemen omdat zij vinden dat de leerlingen het daarvoor vereiste niveau niet hebben (vgl. Van Esch, 1983). Tevens is gebleken dat bij toetsafnames dergelijke leerlingen (meestal allochtonen of de slechtere leerlingen) vaker 'absent' zijn. Een en ander kan er toe leiden dat door dergelijke selectieve deelname van leerlingen aan toetsen een vertekend beeld ontstaat over het niveau van bepaalde categorieën van leerlingen. Het niveau dat de scores te zien geeft is dan hoger dan in werkelijkheid het geval is.

In het onderhavige onderzoek weigerden ook enkele IBO-scholen hun medewerking vanwege het volgens hen te hoge niveau van de toetsen. Om te bepalen of dit probleem consequenties heeft, hebben we enkele analyses uitgevoerd waarbij het al dan niet invullen van de toetsen, tests en schoolbelevingsschaal wordt vergeleken voor enkele achtergrondkenmerken. In concreto gaat het om etnische herkomst (allochtonen versus autochtonen) en opleidingsniveau vader (LBO en lager versus hoger dan LBO), opleidingsniveau moeder (lager dan LBO versus LBO en hoger), beroepsniveau vader (arbeider of zonder betaald werk versus hoger dan arbeider).

Voor de categorisering van deze vier kenmerken is - voor zover de vragenlijst dat toelaat - aangesloten bij de criteria die worden gehanteerd voor de bepaling van de OVB-gewichten. Een leerling behoort tot de groep allochtonen als tenminste één van de ouders in het buitenland is geboren. In tabel 3.12 worden de resultaten van de analyses weergegeven.

Tabel 3.12 Samenhang tussen deelname aan de afname van de onderzoeksinstrumenten en etnische herkomst, opleidingsniveau vader en moeder en beroepsniveau vader (leerlingniveau)

Instrument	etniciteit		opl. vader		opl. moeder		beroep vader	
	p	eta	p	eta	p	eta	p	eta
CITO-totaal	.0001	.03	.0782	.01	.0037	.02	.0022	.03
CITO-taal	.0128	.02	.5018	.01	.1692	.01	.0123	.02
CITO-rekenen	.0081	.02	.2831	.01	.0979	.01	.0148	.02
CITO-info	.0001	.03	.1890	.01	.0424	.02	.1059	.01
INDPSB3	.0004	.03	.1044	.01	.0000	.04	.0030	.02
INDPSB8	.0004	.03	.1475	.01	.0000	.04	.0022	.03
schoolbeleving	.0000	.03	.0027	.02	.1191	.01	.0002	.03

In tabel 3.12 staan allereerst de p-waarden die behoren bij χ^2 vermeld. Zoals al eerder gesteld zijn deze waarden gezien het grote aantal cases weinig informatief. Om die reden zijn tevens de eta's opgenomen. Eta geeft de sterkte van de samenhang weer van in dit geval steeds twee dichotome variabelen (al dan niet deelgenomen aan de toetsafname en bijvoorbeeld al dan niet allochtoon). Meestal wordt een eta-waarde van groter dan .15 (ofwel ca. 2.5% verklaarde variantie) als relevant beschouwd. Uit de tabel blijkt dat geen van de eta's het relevantiecriteria benadert. Er kan daarom worden geconcludeerd dat de samenhangen die er zijn tussen het al dan niet deelnemen aan de toetsafname en etnische achtergronden en opleidings- en beroepsniveau van de ouders niet van belang zijn voor de interpretatie van de resultaten op de onderzoeksinstrumenten.

Uit de in de tabel 3.10 - 3.12 gepresenteerde gegevens komt naar voren dat er slechts zeer lichte samenhangen bestaan tussen de beschikbaarheid van oudergegevens en de hoogte van toetsscores en de deelname aan de afname van de onderzoeksinstrumenten en kenmerken van ouders. Teneinde na te gaan of er wat dat betreft verschillen bestaan tussen leerlingen van scholen die samenwerken in een OVB-gebied en leerlingen van scholen die dat niet doen, zijn de voor de drie tabellen uitgevoerde analyses herhaald, maar nu apart voor gebiedsscholen en niet-gebiedsscholen. De resultaten laten zien dat de E^2 - en eta-coëfficiënten die gelden voor de gebiedsscholen aanzienlijk hoger liggen dan die van de niet-gebiedsscholen. Dit betekent

dus dat de verschillen in toets-, test- en schaalscores tussen leerlingen waarvan wel de ouderkenmerken beschikbaar zijn en leerlingen waarvan die niet bekend zijn in de gebiedsscholen veel groter zijn dan in de niet-gebiedsscholen. Ook houdt dit in dat allochtone leerlingen of leerlingen waarvan de ouders een laag opleidings- en/of beroepsniveau hebben in gebiedsscholen vaker niet hebben deelgenomen aan de toetsafname dan in niet-gebiedsscholen. Echter, ook nu geldt weer dat door hun hoogte de coëfficiënten statistisch gezien niet relevant zijn.

In tabel 3.13 wordt bij het bovenstaande aansluitend een overzicht gegeven van de respons op de verschillende (combinaties van) instrumenten in OVB-gebieden (OVG) en niet-OVB-gebieden.

Tabel 3.13 Overzicht van de respons op verschillende onderzoeksinstrumenten naar al of niet-deelname aan een OVB-gebied (leerlingen; in %)

	geen OVG	OVG
alleen gegevens vader en/of moeder	1.2	1.3
gegevens vader en/of moeder en toetsen	86.1	79.7
alleen toetsgegevens	12.7	19.0
N	15246	4278

$V = .07$ $p = .0000$

Uit tabel 3.13 blijkt dat er binnen OVB-gebieden minder leerlingen zijn waarvan de gegevens compleet zijn dan buiten OVB-gebieden. Bovendien komt naar voren dat het vooral de oudergegevens zijn die in die gevallen ontbreken. Dit betekent dus dat verwacht kan worden dat wanneer van de leerlingen oudergegevens ontbreken het vaker zo is dat het dan om allochtone ouders gaat en ouders met een laag beroeps- en/of opleidingsniveau. Echter, de onder de tabel vermelde Cramérs V-waarde duidt er op dat deze samenhang slechts zwak is.

4. SCHAALCONSTRUCTIE SCHOOL- EN KLASKENMERKEN

4.1 Inleiding

Ten behoeve van de evaluatie OVB en Basisvorming (BAVO) zijn twee typen vragenlijsten geconstrueerd, namelijk vragenlijsten voor het meten van school-, klas- en docentkenmerken en vragenlijsten voor het meten van het thuisklimaat van de leerlingen (onderwijsondersteunend gedrag van ouders en het gebruik van culturele hulpbronnen in het gezin).

Voor het meten van de school-, klas- en docentkenmerken is de lijst van variabelen uit onderzoeksvoorstel 8111 (Bosker, 1989) als leidraad gehanteerd. Globaal zijn daarin de volgende groepen variabelen onderscheiden: 1) implementatie van het OVB en BAVO op context-, school- en klasniveau; 2) effectiviteitskenmerken op context-, school- en klasniveau; 3) selectiekenmerken op context-, school- en klasniveau.

De implementatie-, effectiviteits- en selectiekenmerken op klasniveau zijn gemeten met behulp van schriftelijke vragenlijsten, die zijn afgenomen bij de docenten Nederlands, wiskunde, Engels en biologie die in het schooljaar '89/'90 les gaven aan de onderzoeksklassen van het eerste leerjaar. De gegevens over implementatiekenmerken met betrekking tot de basisvorming op schoolniveau zijn verzameld met behulp van schriftelijke vragenlijsten voor directeurs. Informatie over implementatiekenmerken met betrekking tot het OVB op schoolniveau is verkregen in mondelinge interviews met directeurs en - voor zover het scholen betrof die deelnemen aan een onderwijsvoorrangsgebied - in mondelinge interviews met OVB contactpersonen. Variabelen die meer betrekking hebben op attitudes ten opzichte van het OVB zijn behalve bij directeurs en OVB-contactpersonen, ook gemeten bij docenten. Het gaat hier om variabelen die zowel op school- als op klasniveau kunnen worden gehanteerd.

Behalve over implementatie-, effectiviteits- en selectiekenmerken is met de vragenlijsten en interviews tevens informatie verzameld over achtergrondkenmerken van de scholen, docenten en contactpersonen. Een volledige lijst van variabelen is opgenomen als bijlage.

Een deel van de genoemde kenmerken is gemeten met behulp van eenvoudige items. Deze komen in dit rapport verder niet ter sprake. Alleen de kenmerken die zijn gemeten met Likertschalen worden besproken. Gerapporteerd wordt over de inhoud van de schalen, het aantal items, de resultaten van de factoranalyses en de betrouwbaarheid van de uiteindelijk geconstrueerde schalen. In paragraaf 4.2 worden de schalen die betrekking hebben op de implementatiekenmerken op context-, school- en klasniveau besproken. In paragraaf 4.3 volgen de schalen voor het meten van de effectiviteitskenmerken. In paragraaf 4.4 tenslotte komen de schalen die betrekking hebben op de selectiekenmerken aan de orde. Elk van de hoofdstukken eindigt met een schematische samenvatting.

4.2 Implementatiekenmerken

De variabelen die betrekking hebben op de implementatie van het OVB betreffen enerzijds kennis van en attitudes ten opzichte van het beleid en anderzijds specifieke activiteiten die worden ondernomen om de doelstellingen van het OVB te realiseren.

Deze specifieke activiteiten noemen we stimuleringskenmerken omdat ze stammen uit de traditie van het vroegere stimuleringsonderwijs en de compensatieprogramma's. In figuur 4.1 zijn de variabelen opgenomen waarvoor schalen zijn geconstrueerd. In de figuur staat tevens op welk niveau de variabelen zijn gedefinieerd en bij wie ze zijn gemeten.

Figuur 4.1 Overzicht implementatie OVB-schalen

Variabelen	Niveau	Gemeten bij
Contacten met welzijnsinstellingen	context	directeuren, OVB-contactpersonen
Contacten met andere OVB-betrokkenen	context	directeuren, OVB-contactpersonen
Belang OVB in schoolbeleid	school	directeuren, contactpersonen
Gebruik faciliteiten	school	directeuren, contactpersonen
Deelname OVB-activiteiten	school	directeuren, contactpersonen
Oordeel OVB-deelname	school	directeuren, contactpersonen
Betrekken allochtone ouders bij school	school	directeuren
Bekendheid met OVB	school/klas	directeuren, contactpersonen, docenten
Oordeel over OVB	school/klas	directeuren, contactpersonen, docenten
Lezen over OVB	school/klas	directeuren, contactpersonen, docenten
Aandacht voor ICO	school/klas	directeuren, contactpersonen, docenten
Belang van ICO in schoolbeleid	school	directeuren, contactpersonen
Belang van OET in schoolbeleid	school	directeuren, contactpersonen
Aandacht voor emancipatie	school	directeuren, contactpersonen
Houding ten opzicht van ICO	school/klas	directeuren, contactpersonen, docenten
Taalontwikkeling Nederlandse achterstandsleerlingen	klas	docenten
Opvattingen taalgebruik Nederlandse achterstandsleerlingen	klas	docenten
Gebruik extra oefeningen en materiaal	klas	docenten
Aandacht taalontwikkeling allochtone leerlingen	klas	docenten
Speciale activiteiten voor allochtone ouders	klas	docenten
Leespromotie Nederlands	klas	docenten
Leespromotie Engels	klas	docenten

4.2.1 Implementatie OVB op contextniveau

De eerste variabele op contextniveau betreft de **contacten** die de school onderhoudt met **welzijnsinstellingen**. De schaal bestaat uit 19 items. Voor een reeks welzijnsinstellingen (in totaal 19) moest worden aangegeven met welke frequentie de school daarmee werkcontacten heeft. De antwoordcategorieën zijn 'bijna nooit' (score 1), 'paar keer per jaar', 'vrijwel elke

maand' en 'vaker dan eens per maand' (score 4). De vragen moesten door de directeuren van alle scholen worden beantwoord, alsmede door de contactpersonen van de OVB-scholen. De betrouwbaarheidsanalyse is verricht over de directeuren en contactpersonen tezamen. De betrouwbaarheid van de schaal bedraagt .85.

De tweede contextvariabele is de mate waarin de school **contacten onderhoudt met andere betrokkenen bij het onderwijsvoorrangsgebied** (andere VO-scholen, basisscholen, scholen voor voortgezet onderwijs, welzijnsinstellingen, gebiedscoördinator, onderwijsbegeleidingsdienst. Voor elk van deze betrokkenen moest worden aangegeven hoe vaak de school daarmee contact heeft. De schaal bestaat derhalve uit zes items. De antwoordcategorieën waren 'bijna nooit' (score 1), 'paar keer per jaar', 'elke maand', 'vaker dan eens per maand' (score 4). De items moesten alleen worden beantwoord door de directeuren van de scholen die deelnemen aan een onderwijsvoorrangsgebied alsmede door de OVB-contactpersonen van deze scholen. De betrouwbaarheidsanalyse is verricht op de antwoorden van deze beide groepen respondenten tezamen. De betrouwbaarheid is .70.

4.2.2 Implementatie OVB op schoolniveau

De eerst schaal betreffende de implementatie van het OVB op schoolniveau betreft het **belang dat de school hecht aan het voorkomen of verminderen van onderwijsachterstand**. Deze variabele is gemeten bij alle scholen, dus niet alleen de OVB-scholen. De schaal bestaat uit drie items waarin gevraagd wordt hoe vaak het verminderen of voorkomen van onderwijsachterstand een rol speelt in het schoolbeleid, onderwerp van gesprek is op school en in lerarenvergaderingen ter sprake komt. De antwoordcategorieën variëren van 'bijna nooit' (score 1) tot 'systematisch' (score 4). De items moesten worden beantwoord door de directeuren en OVB-contactpersonen. De betrouwbaarheid van de schaal bedraagt .91.

De volgende drie implementatievariabelen op schoolniveau zijn alleen gemeten bij de scholen die deel uitmaakten van een onderwijsvoorrangsgebied.

De variabele '**gebruik gebiedsgelden**' is gemeten met een schaal van 10 items, die elk een bepaalde activiteit aangeven waarvoor de faciliteiten

gebruikt worden. Voorbeelden van dergelijke activiteiten zijn extra lessen Nederlands voor allochtonen, leerlingbegeleiding, emancipatie-activiteiten, e.d. Voor elke activiteit moest door de directeuren en OVB-contactpersonen worden aangegeven of deze van toepassing is. Uit de factoranalyse blijkt dat er vier factoren in de schaal kunnen worden onderscheiden, die echter inhoudelijk niet goed interpreteerbaar zijn. Daarom is besloten verder te werken met één schaal. De betrouwbaarheid van deze schaal is aan de lage kant, .63.

De variabele 'deelname OVB-activiteiten' is gemeten met een schaal van vijf items. Voor elk van de volgende vijf activiteiten moesten directeuren en contactpersonen aangeven hoe vaak ze daaraan deelnemen: OVB-themadagen, OVB-nascholing, OVB-werkgroepen, OVB-activiteiten van de begeleidingsdienst, activiteiten van de OVB-gebiedscoördinator. De antwoordcategorieën variëren van 'bijna nooit' (score 1) tot 'bijna altijd' (score 4). De betrouwbaarheid van de schaal is .78.

Met een schaal van 14 items is de variabele 'oordeel over deelname aan een onderwijsvoorrangsgebied' gemeten. De items bestaan uit stellingen waarvan de directeuren en contactpersonen moesten aangeven in hoeverre ze het ermee eens zijn. De antwoordcategorieën variëren van 'helemaal niet mee eens' (score 1) tot 'helemaal mee eens' (score 5). Een voorbeeld van een dergelijke stelling is: 'de samenwerking binnen het OVG is voor onze school van grote betekenis'. Sommige items (4, 6, 8, 10 en 11) zijn gespiegeld gecodeerd zodat de hoogste score steeds het meest positieve oordeel uitdrukt.

Factoranalyse op de schaal wijst uit dat vier factoren kunnen worden onderscheiden. Op de eerste factor laden acht items. De betrouwbaarheid over deze acht items bedraagt .78.

Op de andere drie factoren laden alle negatief geformuleerde items, 4, 6 en 8 op factor 2, 10 op factor 3 en 11 op factor 4. De betrouwbaarheid berekend over de items van de tweede factor is te laag om deze als schaal te kunnen onderscheiden, samenvoeging van factor 2 met 3 en 4 levert eveneens geen voldoende hoge betrouwbaarheid op.

De laatste vier implementatievariabelen op schoolniveau betreffen de mate waarin het OVB op schoolniveau geconcretiseerd wordt in specifiek beleid

ten aanzien van ICO, OET, emancipatie en het betrekken van allochtone ouders bij de school. De eerste drie variabelen zijn gemeten bij de directeuren van alle scholen, alsmede bij de contactpersonen van de OVB-scholen. De laatstgenoemde variabele is alleen gemeten bij de directeuren.

De variabele **'belang van intercultureel onderwijs'** is gemeten met een schaal van drie items. Gevraagd is met welke frequentie ICO een rol speelt in het schoolbeleid, onderwerp van gesprek is op school en in docentenvergaderingen ter sprake komt. De antwoordcategorieën zijn 'bijna nooit', 'incidenteel', 'regelmatig' en 'systematisch'. De betrouwbaarheid van de schaal is .91.

De variabele **'belang van OET'** is op dezelfde wijze gemeten als de bovenstaande variabele. De betrouwbaarheid van de schaal bedraagt .93.

Voor het meten van de variabele **'betrekken van de allochtone ouders bij de school'** is gevraagd naar de frequentie waarmee specifieke activiteiten worden ondernomen, zoals bijvoorbeeld het inschakelen van een tolk, speciale ouderavonden, extra huisbezoeken, e.d. De schaal bestaat uit zes items waarvan de antwoorden kunnen variëren van 'bijna nooit' (score 1) tot 'bijna altijd' (score 4). De betrouwbaarheid van de schaal is .82.

De variabele **'aandacht voor emancipatie'** is gemeten met een schaal van zes items. Gevraagd is steeds naar de frequentie waarmee bepaalde emancipatie-activiteiten op de school voorkomen, waarbij geantwoord kon worden met 'bijna nooit' (score 1), 'incidenteel', 'regelmatig' en 'systematisch'. Voorbeelden van dergelijke emancipatie-activiteiten zijn het stimuleren van meisjes exacte vakken te kiezen, het vermijden van rolbevestigend materiaal en dergelijke. De betrouwbaarheid van de schaal is .64.

4.2.3 Implementatie OVB op school/klasniveau

De reden waarom de variabelen die hieronder zullen worden beschreven onder de noemer 'school/klas'-variabelen staan, is dat ze zowel op het niveau van de klas van belang kunnen zijn voor het verbeteren van onderwijsachterstanden, als ook op het niveau van de school - als optelsom van de houding van individuele docenten - het gedrag van individuele docenten ten opzichte van achterstandsleerlingen kunnen beïnvloeden. Door de varia-

belen zowel bij docenten als directeuren en OVB-contactpersonen te meten kunnen ze zowel op klas- als op schoolniveau in de verdere analyses worden opgenomen.

De betrouwbaarheidsanalyses zijn verricht op de antwoorden van enerzijds de docenten en anderzijds de directeuren en OVB-contactpersonen. Steeds zullen de alfa coëfficiënten van beide groepen afzonderlijk worden vermeld.

De variabele **'bekendheid met het OVB'** is gemeten met een schaal van vier items. Elk van de items vraagt naar de mate waarin de respondent op de hoogte is van de volgende aspecten van het OVB: de inhoud van het beleid; de mogelijkheid van extra taakeenheden voor allochtone leerlingen; het bestaan van onderwijsvoorrangsgebieden; en de faciliteitenregeling voor het voortgezet onderwijs. De antwoordcategorieën variëren van 'niet/nauwelijks' (score 1) tot 'goed' (score 4). De betrouwbaarheid van de schaal bedraagt voor de docenten .85 en voor de directeuren/contactpersonen .77.

Voor het meten van de variabele **'oordeel over OVB'** zijn negen stellingen geformuleerd, waarvan aangegeven moest worden in hoeverre men het ermee eens is. De antwoordcategorieën variëren van 'helemaal niet mee eens' (score 1) tot 'helemaal mee eens' (score 5). Drie stellingen (1, 4 en 6) zijn gespiegeld gecodeerd, zodat de hoogste score voor alle items het meest positieve oordeel over het OVB uitdrukt. De betrouwbaarheid van de schaal over alle negen items bedraagt .80 voor de docenten. Verwijdering van item 1 ('in het OVB worden de middelen te veel versnipperd') verhoogt de betrouwbaarheid tot .81. Voor de directeuren/contactpersonen is de betrouwbaarheid dan .72.

De variabele **'lezen over OVB'** is gemeten met een schaal van tien items, elk vragend naar de frequentie waarmee een bepaalde publikatie over OVB gelezen wordt. Voorbeelden van dergelijke publikaties zijn Stimulans, OVB-brochures, circulaires O&W, krante- of tijdschriftartikelen. De antwoordcategorieën variëren van 'bijna nooit' (score 1) tot 'bijna altijd' (score 4).

Factoranalyse op de tien items wijst uit dat er twee duidelijke factoren zijn te onderscheiden. De eerste factor betreft de expliciet op OVB betrek-

king hebbende publikaties, de andere factor betreft meer algemene publikaties waarin wel eens iets staat over OVB.

De betrouwbaarheid van de eerste factor is voor de docenten .79 (vijf items) en voor de tweede factor .77 (eveneens vijf items). Verwijdering van item 1 uit de eerste schaal (Didaktief), dat eigenlijk inhoudelijk ook minder goed past in deze factor, verhoogt de betrouwbaarheid tot .84. De betrouwbaarheid voor de directeuren/contactpersonen bedraagt respectievelijk .80 (eveneens zonder item 1) en .78.

De schaal 'aandacht voor intercultureel onderwijs' bestaat uit zes items waarin gevraagd wordt naar de frequentie waarmee op een bepaalde manier, bijvoorbeeld in de vorm van thema's, als onderdeel van de lesinhoud, aan ICO wordt gedaan. De antwoordcategorieën variëren van 'bijna nooit' (score 1) tot 'bijna altijd' (score 4). Factoranalyse wijst uit dat er twee factoren zijn te onderscheiden. De eerste factor bevat de vier items die gerichte aandacht voor intercultureel onderwijs uitdrukken. De tweede factor bevat de twee items waarin naar meer terloopse aandacht voor ICO wordt gevraagd. De betrouwbaarheid voor docenten is voor beide factoren respectievelijk .70 en .55, die voor directeuren/contactpersonen respectievelijk .64 en .44. Besloten is alleen de eerste schaal te handhaven.

De schaal 'houding ten opzichte van intercultureel onderwijs' bevat 11 stellingen (voor directeuren 10) waarvan gevraagd aan te geven in hoeverre men het ermee eens is. Voorbeelden van dergelijke stellingen zijn: 'intercultureel onderwijs gaat ten laste van het echte leren'; 'intercultureel onderwijs moet meer centraal staan in het onderwijs'. De antwoordcategorieën variëren van 'helemaal niet mee eens' (score 1) tot 'helemaal mee eens' (score 5). Sommige items zijn gespiegeld gecodeerd (1, 3, 4, 6, 8 en 11), zodat voor alle items de hoogste score het meest positieve houding uitdrukt. Item zeven is in de docentenschaal verwijderd, omdat dit item ook in de directie/coördinatorenschaal (per abuis) niet was opgenomen. De betrouwbaarheid is dan voor de docenten .85 en voor de directeuren/coördinatoren .75.

4.2.4 Implementatie OVB op klasniveau

De groep variabelen die betrekking heeft op de implementatie OVB op klasniveau is gemeten bij docenten. Het betreft hier immers variabelen die te maken hebben met gedrag van docenten in de klas, bedoeld om het OVB concreet vorm te geven. De gedragsvariabelen zijn afgeleid uit de vroegere stimulerings- en compensatieprogramma's waarin de aandacht vooral gericht was op stimulering van de taalontwikkeling van achterstandsleerlingen door middel van extra aandacht, oefeningen en materiaal en het aanzetten tot het lezen van boeken, alsmede op het overbruggen van de kloof tussen het thuisklimaat en de schoolcultuur door middel van gezinsstimulering.

In de docentenvragenlijst zijn zes schalen opgenomen waarmee de genoemde gedragsaspecten worden gemeten.

De variabele 'stimulering taalontwikkeling Nederlandse achterstandsleerlingen' bevat twee items waarin gevraagd wordt naar de frequentie waarmee 'plat Nederlands' wordt verbeterd tijdens en buiten de les. De antwoordcategorieën variëren van 'bijna nooit' (score 1) tot 'bijna altijd' (score 4). De betrouwbaarheid is .75. Behalve over het feitelijk gedrag ten aanzien van 'plat Nederlands' is ook gevraagd naar de attitude ten opzichte van de acceptatie hiervan. Hiervoor is een schaal ontwikkeld, bestaande uit acht stellingen waarbij aangegeven moet worden in hoeverre men het ermee eens is. De antwoordcategorieën variëren van 'helemaal niet mee eens' (score 1) tot 'helemaal mee eens' (score 5). Voorbeelden van dergelijke stellingen zijn: 'het accepteren van 'plat Nederlands' leidt alleen maar tot meer achterstand'; '... is een goede aanpak voor het bestrijden van achterstand'. De negatief geformuleerde items zijn voor de schaalanalyses gespiegeld gecodeerd. De betrouwbaarheid van de schaal bedraagt .85.

De variabele 'gebruik extra oefeningen en materiaal' voor achterstandsleerlingen is gemeten met een schaal van vier items, waarin gevraagd werd naar extra oefeningen voor Nederlandse en allochtone achterstandsleerlingen en extra materiaal voor deze beide groepen. De antwoordcategorieën variëren van 'bijna nooit' (score 1) tot 'bijna altijd' (score 4). De betrouwbaarheid van de schaal is .88.

Voor allochtone leerlingen is een schaal ontwikkeld waarin gevraagd wordt naar de **verbetering van foutief taalgebruik** (grammaticale fouten, uitspraakfouten en het gebruik van verkeerde woorden), **tijdens en buiten de les**. De schaal bestaat uit zes items met antwoordcategorieën variërend van 'bijna nooit' (score 1) tot 'bijna altijd' (score 4).

Factoranalyse wijst uit dat er twee schalen geconstrueerd kunnen worden, namelijk 'verbetering taalgebruik binnen de les' (betrouwbaarheid .91) en 'verbetering taalgebruik buiten de les' (betrouwbaarheid .88).

De variabele '**specifieke activiteiten voor allochtone ouders**' is op dezelfde wijze gemeten als de school variabele 'betrekken van allochtone ouders bij de school' (zie paragraaf 2.1.2), met dit verschil dat nu gevraagd is in welke mate de docent zelf bepaalde activiteiten onderneemt. De betrouwbaarheid van de schaal is .82.

Tenslotte de variabelen '**leerlingen aanzetten tot het lezen van boeken bij Nederlands**' en '**leerlingen aanzetten tot het lezen van boeken bij Engels**'. Deze zijn gemeten met een schaal bestaande uit respectievelijk 11 en 6 items, waarin gevraagd wordt naar de frequentie waarmee bepaalde activiteiten (bijvoorbeeld leerlingen stimuleren lid te worden van de bibliotheek; lezen van boeken opgeven als huiswerk) worden ondernomen. De antwoordcategorieën variëren van 'bijna nooit' (score 1) tot 'systematisch' (score 4). De schaal 'stimuleren tot lezen bij Nederlands' is gemeten bij de docenten Nederlands, de schaal 'stimuleren tot lezen bij Engels' bij docenten Engels. De betrouwbaarheid van de eerste schaal is .77, die van de tweede .62 (na verwijdering van item 5).

4.2.5 Implementatie basisvorming

Met betrekking tot de implementatie van de basisvorming zijn drie variabelen in de vragenlijst voor directeuren gemeten met behulp van schalen. De eerste twee variabelen betreffen het contextniveau, namelijk de betrokkenheid van het schoolbestuur bij a) het personeelsbeleid en b) het onderwijsbeleid.

De schaal '**betrokkenheid bestuur bij het personeelsbeleid**' bevat 12 items, waarin wordt gevraagd hoe vaak het bestuur activiteiten ontplooit ten aanzien van bijvoorbeeld het beoordelen van personeel, het regelen van buiten-

gewoon verlof e.d. De antwoordcategorieën zijn 'nooit' (score 1), 'tussen één en vijf keer per jaar', 'meer dan vijf keer per jaar' (score 3). De betrouwbaarheid bedraagt .79.

De schaal 'betrokkenheid bestuur bij onderwijsbeleid' bevat 16 items waarin gevraagd wordt naar de frequentie waarmee het bestuur activiteiten ontplooit ten aanzien van bijvoorbeeld onderwijskundige vernieuwing, het schoolwerkplan e.d. De antwoordcategorieën zijn dezelfde als die van de hierboven beschreven schaal. De betrouwbaarheid is .84.

De derde variabele over implementatie basisvorming betreft de mate waarin de school reeds **gevorderd is met de invoering van vernieuwingsaspecten van de basisvorming**, zoals bijvoorbeeld gedifferentieerd onderwijs, verbreding van het vormingsaanbod, heterogene driejarige brugperiode. De antwoordcategorieën zijn:

1. niet aan de orde: er zijn geen plannen om invoering voor te bereiden;
2. in voorbereiding: de school oriënteert zich of bereidt zich voor op invoering;
3. deels ingevoerd: invoering heeft ofwel in enkele klassen, ofwel in enkele vakken, ofwel voor een aantal onderdelen plaatsgevonden;
4. geïntegreerd: invoering is afgerond, het vernieuwingsaspect maakt volledig deel uit van de organisatie van de school en wordt (indien nodig) bijgesteld.

De schaal bestaat uit zeven items en de betrouwbaarheid is .75.

4.2.6 Samenvatting implementatiekenmerken

In figuur 4.2 zijn de resultaten van de schaalanalyses op de implementatie schalen samengevat. De codes in de tweede kolom verwijzen naar de namen van de variabelen in het databestand. De T-codes verwijzen naar schalen die zijn gemeten bij directeuren en docenten en contactpersonen, de O-codes naar schalen die zijn gemeten bij directeuren en contactpersonen, de S-codes naar schalen die zijn gemeten bij directeuren en de D-codes naar schalen die zijn gemeten bij docenten.

Figuur 4.2 Samenvatting schaalanalyses implementatiekenmerken

Implementatie onderwijsvoorrangsbeleid				
Variabele naam	Code	Niveau	Betrouwbaarheid	N-items
Contacten welzijn	O28	context	.85	19
Contacten andere betrokkenen	O74	context	.70	6
Belang OVB op school	O36	school	.91	3
Gebruik faciliteiten	O70	school	.63	10
Deelname OVB-activiteiten	O71	school	.78	5
Oordeel deelname OVB	O75	school	.78	8
Belang van ICO	O43	school	.91	3
Belang van OETC	O48	school	.93	3
Betrekken allochtone ouders	S66	school	.82	6
Aandacht emancipatie	O51	school	.64	6
Bekendheid OVB	T64	school/klas	.85/.77	4
Oordeel OVB	T65	school/klas	.81	8
Lezen over OVB (a)	T6a	school/klas	.84/.80	9
Lezen over OVB (b)	T6b	school/klas	.77/.78	9
Aandacht ICO	T14	school/klas	.70/.64	4
Houding ten opzicht van ICO	T15	school/klas	.85/.75	10
Stimulering taal Nederlandse leerlingen	D23	klas	.75	2
Houding ten opzichte van 'plat Nederlands'	D24	klas	.85	8
Gebruik extra oefeningen/materiaal	D25	klas	.88	4
Stimulering taal allochtone leerlingen (a)	D27a	klas	.91	3
Stimulering taal allochtone leerlingen (b)	D27b	klas	.88	3
Speciale activiteiten voor allochtone ouders	D36	klas	.82	6
Leerlingen aanzetten tot lezen Nederlands	D55	klas	.77	11
Leerlingen aanzetten tot lezen Engels	D57	klas	.62	5

Implementatie basisvorming				
Variabele naam	Code	Niveau	Betrouwbaarheid	N-items
Betrokkenheid bestuur bij personeelsbeleid	S73	context	.79	12
Betrokkenheid bestuur bij onderwijsbeleid	S74	context	.84	16
Vorderingen invoering basisvorming	S51	school	.75	7

4.3 Effectiviteitskenmerken

De effectiviteitskenmerken betreffen die kenmerken die op grond van onderzoek naar verschillen in output tussen scholen er 'iets toe blijken te doen'. We onderscheiden kenmerken op contextniveau, schoolniveau en

docentniveau. In figuur 4.3 zijn de variabelen opgenomen die met behulp van schalen zijn gemeten. In de figuur staat tevens op welk niveau de variabelen zijn gedefinieerd en bij wie ze zijn gemeten.

Figuur 4.1 Overzicht effectiviteitsschalen

Variabelen	Niveau	Gemeten bij
Contacten met ouders	context	directeuren, docenten
Betrokkenheid van ouders	context	directeuren
Betrokkenheid bestuur	context	directeuren
Overleg	school	directeuren
Evaluerend vermogen	school	directeuren
Prestatiegericht beleid	school	directeuren
Onderwijskundig leiderschap	school	directeuren, docenten
Handhaven van regels	school	directeuren, docenten
Overeenstemming in doelen	school	directeuren
Besluitvorming	school	directeuren
Feedback aan leerlingen	klas	docenten
Frequentie vaststellen van vorderingen	klas	docenten
Doelen van toetsing	klas	docenten
Autonomie docenten	klas	docenten
Perceptie werkklimaat	klas	docenten
Nadruk op cognitieve doelen	klas	docenten

In de volgende paragrafen worden de schalen per niveau afzonderlijk besproken. Paragraaf 4.3.1 bevat de variabelen op contextniveau, paragraaf 4.3.2 die op schoolniveau en paragraaf 4.3.3 die op klas/docentniveau. In paragraaf 4.3.4 tenslotte volgt een samenvattende tabel.

4.3.1 Effectiviteitskenmerken op contextniveau

De contextvariabele **contacten met ouders** is gemeten bij zowel directeuren als docenten. Aan de directeuren is gevraagd hoe vaak en op welke manieren (door middel van huisbezoeken, rapportavonden, thema-avonden; klas-avonden, gesprekken) de school informatie uitwisselt met de ouders.

De antwoordcategorieën waren 'bijna nooit' (score 1), 'incidenteel', 'regelmatig' en 'systematisch' (score 4). De vijf items vormen tezamen geen

schaal ($\alpha = .35$), zodat in de verdere analyses zal worden gewerkt met afzonderlijke items.

De variabele **betrokkenheid van de ouders bij de school** is gemeten bij de directeuren. Gevraagd is naar de frequentie waarmee ouders bij verschillende zaken (bijvoorbeeld aanstelling van nieuw personeel, overblijfhulp, organisatie van feesten, vervaardiging van lesmateriaal) worden betrokken. In totaal waren er tien items, waarvan de antwoordcategorieën variëren van 'nooit' (score 1) tot 'systematisch' (score 4). Factoranalyse op deze items resulteert in drie factoren. Op de eerste factor laden de vijf items die betrekking hebben op het betrekken van de ouders bij praktische zaken. De betrouwbaarheid over deze vijf items bedraagt .69. Op de tweede factor laden slechts twee items en op de derde factor drie. Omdat de betrouwbaarheid van de eerste factor nauwelijks hoger is dan die van de hele schaal (.66) is besloten de volledige schaal te handhaven.

De laatste contextvariabele betreft de **betrokkenheid van het bestuur**. In feite betreft het hier een groep van variabelen die bestaat uit: 1) betrokkenheid bij het personeelsbeleid; 2) betrokkenheid bij het onderwijsbeleid; en 3) betrokkenheid bij het organisatiebeleid. Alle drie de variabelen bestaan uit twee subschalen, namelijk a) frequentie van betrokkenheid en b) soort betrokkenheid. Alle zes de schalen zijn gemeten bij de directeuren. Bij de drie subschalen die de frequentie van de betrokkenheid meten waren de antwoordcategorieën 'nooit' (score 1), 'tussen 1 en 5 keer' (in het afgelopen schooljaar) en 'meer dan 5 keer' (score 3). Bij de drie subschalen die het soort betrokkenheid meten waren de antwoordcategorieën 'fiatterend' (score 1) en 'beleidsbepalend' (score 2).

De schalen 'betrokkenheid bij het personeelsbeleid' (subschaal a en b), bestaan uit 12 items, de schalen 'betrokkenheid bij het personeelsbeleid' uit 16 items en de schalen 'betrokkenheid bij het organisatiebeleid' eveneens uit 16 items.

De betrouwbaarheden van schaal 1a en 1b zijn respectievelijk .79 en .85, die van schaal 2a en 2b .84 en .91 en die van schaal 3a en 3b respectievelijk .82 en .91. In geen van de schalen leidt verwijdering van één of meer items tot een substantiële verhoging van de betrouwbaarheid.

4.3.2 Effectiviteitskenmerken op schoolniveau

Op schoolniveau zijn zeven variabelen gemeten met behulp van schalen. Op twee schalen na zijn ze alle alleen gemeten bij de directeuren.

De eerste variabele betreft **'de aanwezigheid van gestructureerd overleg.'** Gevraagd is naar de aanwezigheid van verschillende overlegstructuren (bijvoorbeeld directie-overleg, mentoren-overleg, overleg per leerjaar en dergelijke). In totaal is gevraagd naar acht vormen van overleg waarop geantwoord moest worden of dit al (score 2) dan niet (score 1) aanwezig is op de school. De betrouwbaarheid van de schaal bedraagt .82.

De variabele **evaluerend vermogen** is gemeten met een schaal, bestaande uit vier items, waarin werd gevraagd naar de wijze waarop en met welke frequentie rapportcijfers op de school worden besproken. De vier items representeren elk een vorm waarin deze bespreking kan plaats vinden (bijvoorbeeld als agendapunt op directievergaderingen). De antwoordcategorieën variëren van 'bijna nooit' (score 1) tot 'systematisch' (score 4). De vier items vormen samen geen schaal ($\alpha = .32$). Er zal verder worden gewerkt met afzonderlijke items.

De variabele **prestatiegerichtheid** is gemeten met een schaal van vier items, met de antwoordcategorieën 'bijna nooit' (score 1), 'incidenteel', 'regelmatig' en 'systematisch' (score 4). De indicatoren voor prestatiegerichtheid betreffen: evaluatie van examenresultaten; het gebruik van leerprestaties als basis voor evaluatie van de lesmethoden; het vergelijken van prestaties van de school met die van andere scholen; en het geven van suggesties door de directie over mogelijkheden tot verbetering van de prestaties. De vier items vormen samen geen schaal ($\alpha = .37$). Ook hier zullen verdere analyses op itemniveau plaatsvinden.

De variabele **onderwijskundig leiderschap** is gemeten bij zowel de directeuren als de docenten. Aan de directeuren is gevraagd aan te geven hoe vaak zij op verschillende manieren (bijvoorbeeld door middel van het bijwonen van lessen; het analyseren van rapporten en examenresultaten; overleg met leerlingen) informatie verzamelen om zicht te krijgen op de kwaliteit van het werk van de docenten. In totaal waren er zes items die elk een manier

van informatieverzamelen uitdrukken. De antwoordcategorieën variëren van 'bijna nooit'(1) tot 'systematisch' (4). De betrouwbaarheid van de hele schaal bedraagt .64. Verwijdering van drie items verhoogt de α tot .73. De resterende drie items hebben betrekking op het verzamelen van informatie door middel van gesprekken met ouders, leerlingen en docenten. De overige drie items vormen samen geen schaal. Deze drie items zullen in verdere analyses als aparte variabelen worden gehanteerd.

De variabele 'onderwijskundig leiderschap' is bij de docenten gemeten met behulp van vier items waarin gevraagd wordt naar de frequentie waarmee de directie 1) suggesties geeft aan docenten over mogelijkheden om de prestaties te verbeteren; 2) docenten stimuleert tot het maken van afspraken over de te bereiken einddoelen; 3) lessen van docenten bijwoont; en 4) functioneringsgesprekken met docenten voert. De antwoordcategorieën variëren van 'bijna nooit' (score 1) tot 'systematisch' (score 4). De betrouwbaarheid van de schaal bedraagt .58, hetgeen eigenlijk te laag is. Verwijdering van items levert geen hogere betrouwbaarheid op.

De variabele **handhaving van regels** is met dezelfde items gemeten bij docenten, directeuren en OVB-contactpersonen. Voor in totaal tien onderwerpen is gevraagd naar de mate waarin regels zijn vastgelegd en worden toegepast. Voorbeelden van dergelijke onderwerpen zijn 'te laat komen door leerlingen', 'spijbelen', 'correctietermijn van proefwerken' en dergelijke. De antwoordcategorieën waren:

1. regels zijn niet formeel vastgelegd, docenten handelen naar eigen inschatting van de situatie;
2. regels zijn niet formeel vastgelegd, docenten handelen in overleg met de directie;
3. regels zijn formeel vastgelegd, afwijken kan na overleg met de directie;
4. regels zijn formeel vastgelegd en worden consequent toegepast.

De schaalanalyses zijn **afzonderlijk** verricht voor docenten en directeuren plus OVB-contactpersonen afzonderlijk. Uit de factoranalyse op de gegevens van de docenten blijkt dat er drie factoren zijn te onderscheiden. Op de eerste factor laden zes items die te maken hebben met het gedrag van docenten (bijvoorbeeld correctietermijn van proefwerken). Op de tweede factor laden twee items die betrekking hebben op het gedrag van leerlingen tijdens de les (bijvoorbeeld spieken) en op de derde factor laden twee items die te maken hebben met het gedrag van leerlingen buiten de les

(bijvoorbeeld spijbelen). De betrouwbaarheden van de drie factoren zijn respectievelijk .63, .52 en .54. De betrouwbaarheid van de hele schaal is .67. Uit de factoranalyse op de gegevens van de directeuren plus coördinatoren komen twee factoren naar voren. Op de eerste factoren laden vijf van de zes items die ook op de eerste factor van de docentgegevens laden. De betrouwbaarheid bedraagt echter slechts .44. Op de tweede factor laden de resterende vijf items, waarover de betrouwbaarheid .70 is. De betrouwbaarheid over de hele schaal is .68. Hoewel er dus reden is om aan te nemen dat de schaal inhoudelijk uit minimaal twee subschalen bedraagt, is de betrouwbaarheid van de eerste factor voor directeuren plus coördinatoren te laag om deze factor als afzonderlijke schaal te hanteren. Om deze reden is besloten verder te werken met de hele schaal, waaruit item 7 is verwijderd. De betrouwbaarheid voor zowel docenten als directeuren plus coördinatoren bedraagt dan .68.

De schaal **overeenstemming in opvattingen** is bij de directeuren gemeten. Gevraagd is naar de mate van overeenstemming over 11 onderwerpen tussen de docenten van de scholen (bijvoorbeeld onderwijsmethoden, aanpak van probleemleerlingen, onderwijsvernieuwingen). De antwoordcategorieën variëren van 'geen/weinig overeenstemming' (score 1) tot 'volledige overeenstemming' (score 4). De betrouwbaarheid van de schaal bedraagt .85.

Tenslotte is in de schaal **besluitvorming** aan de directeuren gevraagd hoeveel invloed diverse (groepen van) personen (onder andere docenten, vaksecties, ouders) hebben op de onderwijskundige gang van zaken op de school. De schaal bestaat uit negen items met antwoordcategorieën variërend van 'geen/weinig invloed' (score 1) tot 'zeer veel invloed' (score 4). Verder was er een antwoordcategorie 'onbekend'. De factoranalyse wijst uit dat er drie factoren zijn te onderscheiden (elk met drie items) die weliswaar inhoudelijk wel te interpreteren zijn maar waarvan de betrouwbaarheden te laag zijn (.55 of lager). Om deze reden is besloten de gehele schaal te handhaven. De betrouwbaarheid is .57, hetgeen overigens ook aan de lage kant is.

4.3.3 Effectiviteitskenmerken op klasniveau

De effectiviteitskenmerken op klasniveau zijn alle gemeten bij docenten. Alleen het kenmerk **nadruk op cognitieve doelen** is ook gemeten bij directeuren zodat hiervoor ook een variabele op schoolniveau kan worden geconstrueerd.

Het eerste kenmerk betreft het **geven van feedback** aan leerlingen. Dit kenmerk is gemeten met een schaal van drie items waarin is gevraagd naar de frequentie waarmee in een doorsnee les in het eerste leerjaar: 1) huiswerk wordt nagekeken of overhoord; 2) werk dat leerlingen in de les maken wordt nagekeken of overhoord; en 3) stof uit voorgaande lessen wordt herhaald. De antwoordcategorieën variëren van 'bijna nooit' (score 1) tot 'bijna altijd' (score 4). De betrouwbaarheid van de schaal is .54, hetgeen te laag is. Om deze reden zal verder worden gewerkt met de scores op de afzonderlijke items.

Het kenmerk **vaststellen van de vorderingen** van de leerlingen is gemeten met een schaal van negen items waarin is gevraagd naar de frequentie waarmee op verschillende manieren (bijvoorbeeld schriftelijke overhoringen, externe toetsen, leergesprekken) de leervorderingen van de leerlingen worden vastgesteld. De antwoordcategorieën zijn 'eens per jaar of minder' (score 1), 'eens per trimester', 'eens per maand', 'eens per week of vaker' (score 4). Factoranalyse wijst uit dat er drie factoren kunnen worden onderscheiden. De eerste factor (drie items) verwijst naar niet-systematische manieren om vorderingen vast te stellen (bijvoorbeeld door leergesprekken, waarnemingen tijdens de les). De tweede factor betreft de drie items die betrekking hebben op het gebruik van externe toetsen. De derde factor verwijst naar de frequentie van afname van door de docent zelf geconstrueerde evaluatiemiddelen (overhoringen, proefwerken) en werkstukken. Geen van de drie factoren heeft een voldoende betrouwbaarheid (α = respectievelijk .57, .30 en .15). De betrouwbaarheid van de eerste factor kan worden verhoogd tot .59 door het verwijderen van één item. Alleen de twee items 'met behulp van externe toetsen' en 'met behulp van toetsen behorend bij de leertaken' blijven dan over. Aangezien twee items in een schaal wel erg weinig is en de betrouwbaarheid aan de lage kant is, is besloten deze twee items afzonderlijk als variabele op te nemen.

Voor het meten van het kenmerk **doelen van toetsing** is gevraagd naar de frequentie waarmee docenten de toetsresultaten voor verschillende doeleinden (bijvoorbeeld voor systematische foutenanalyse, voor vaststelling van rapportcijfers, voor informatie aan de ouders) gebruiken. De schaal bestaat uit acht items met antwoordcategorieën variërend van 'bijna nooit' (score 1) tot 'bijna altijd' (score 4). Factoranalyse wijst uit dat er in de schaal twee factoren zijn te onderscheiden. De eerste factor bevat de vijf items die verwijzen naar het gebruik van toetsresultaten voor **evaluatie en verbetering van de instructie**. De betrouwbaarheid is .67. De tweede factor bevat de drie items die betrekking hebben op het gebruik van toetsresultaten voor beoordeling van leerlingen en advisering. De betrouwbaarheid is .62, die wordt verhoogt tot .70 indien het item over het vaststellen van rapportcijfers wordt verwijderd. De factor kan nu worden omschreven als gebruik van toetsresultaten voor **advisering**.

Het meten van het kenmerk **autonomie van docenten** is gebeurd met een schaal van tien items die verwijzen naar zaken waarover ten aanzien van de inhoud van vakken beslissingen moeten worden genomen (bijvoorbeeld de methode, de wijze van beoordeling van leerlingen, de hoeveelheid huiswerk, en dergelijke). Gevraagd is naar wie feitelijk de beslissingen neemt: 1) de docent zelf, eventueel na overleg met de collega's van de vaksectie (score 1); 2) de vaksectie, na overleg met anderen (score 2); anderen buiten de vaksectie (score 3). Dus, hoe lager de score des te autonomer is de docent. Uit de factoranalyse blijkt dat er drie factoren kunnen worden onderscheiden, die echter inhoudelijk niet goed te interpreteren zijn. De betrouwbaarheden van elk van de factoren is lager dan de betrouwbaarheid van de hele schaal (.76). Om deze reden is besloten gebruik te maken van de schaal als geheel. Verwijdering van één item (item 5, groeperingsvormen in de klas) verhoogt de betrouwbaarheid nog enigszins.

Voor het meten van de variabele **perceptie van het werkklimaat** zijn 18 stellingen over de beleving van de schoolsituatie geformuleerd, waarbij docenten moesten aangeven in hoeverre ze het met deze stellingen eens zijn. Voorbeelden van dergelijke stellingen zijn:

- ik voel me op mijn gemak op deze school;
- ik vind de belasting na schooltijd te groot;
- ik ben blij als er een les uitvalt.

De antwoordcategorieën variëren van 'helemaal niet mee eens' (score 1) tot 'helemaal mee eens' (score 4). Ongeveer de helft van de items (in totaal tien) zijn gespiegeld gecodeerd, zodat steeds de hoogste score de meest positieve houding uitdrukt (zie het derde voorbeelditem). Factoranalyse wijst uit dat er twee factoren zijn te onderscheiden die echter inhoudelijk niet goed interpreteerbaar zijn. De betrouwbaarheden van elk van de beide factoren is ook lager dan de betrouwbaarheid van de hele schaal (.85), zodat besloten is de volledige schaal te handhaven.

Tenslotte de variabele **nadruk op cognitieve doelen**. Deze is gemeten met behulp van een tiental stellingen over het onderwijs, waarvan de docenten en directeuren moesten aangeven in hoeverre ze het ermee eens zijn. Voorbeelden van dergelijke stellingen zijn:

- ik vind kennisverwerving belangrijker dan leren samenwerken;
- ik vind dat in het onderwijs meer plaats voor expressievakken moet worden ingeruimd.

De antwoordcategorieën variëren van 'helemaal niet mee eens' (score 1) tot 'helemaal mee eens' (score 4). Sommige items (in totaal drie) zijn gespiegeld gecodeerd, zodat de hoogste score steeds de meeste cognitief gerichte houding uitdrukt (vgl. tweede voorbeelditem). Uit de factoranalyse blijkt dat er drie factoren kunnen worden onderscheiden. Op de eerste factor laden twee negatief geformuleerde items, op de derde factor het derde negatief geformuleerde item plus item 10. De betrouwbaarheden zijn respectievelijk .77, .33 en .06. De betrouwbaarheden van de factoren 2 en 3 zijn dus veel te laag om deze als afzonderlijke subschalen te kunnen onderscheiden. De betrouwbaarheid van de gehele schaal is .65. Verwijdering van item 10 verhoogt deze tot .74. Omdat dit nauwelijks lager is dan de betrouwbaarheid van de eerste factor is besloten de gehele schaal (zonder item 10) te handhaven.

4.3.4 Samenvatting effectiviteitskenmerken

In figuur 4.4 zijn de resultaten van de schaalanalyses op de effectiviteitschalen samengevat. De codes in de tweede kolom verwijzen naar de variabelennamen in het databestand. De T-codes verwijzen naar schalen die zijn gemeten bij directeuren, docenten en OVB-contactpersonen, de S-codes

naar schalen die zijn gemeten bij directeuren en de D-codes naar schalen die zijn gemeten bij docenten.

Figuur 4.4 Samenvatting schaalanalyses effectiviteitskenmerken

Variabele naam	Code	niveau	Betrouwbaarheid	N-items
Contacten met ouders	S65	context	.35	5
Betrokkenheid van ouders bij school	S65	context	.66	10
Betrokkenheid bestuur bij personeelsbeleid	S73	context	a) .79 b) .85	12
Betrokkenheid bestuur bij onderwijsbeleid	S74	context	a) .84 b) .91	16
Betrokkenheid bestuur bij organisatiebeleid	S75	context	a) .82 b) .91	16
Overleg	S19	school	.82	8
Evaluerend vermogen	S44	school	.32	4
Prestatiegerichtheid	S45	school	.37	4
Onderwijskundig leiderschap	S60/D29	school	.73/.58	3/4
Handhaving van regels	T61	school	.68	9
Overeenstemming in opvattingen	S62	school	.85	11
Besluitvorming	S63	school	.57	9
Feedback	D19	klas	.54	3
Vaststellen van vorderingen	D20	klas	.57	3
Doelen van toetsing	D21	klas	a) .67 b) .70	5
Autonomie docent	D28	klas	.76	10
Perceptie werkklimaat	D45	klas	.85	18
Nadruk op cognitieve doelen	T3	klas	.74	9

4.4 Selectiekenmerken

De laatste groep van kenmerken die op de scholen en bij de docenten zijn gemeten, betreft de zogenaamde selectiekenmerken. Deze kenmerken zijn met name relevant voor de basisvorming. Immers de basisvorming heeft tot doel alle leerlingen, ongeacht hun beginniveau en achtergrond, in de eerste drie leerjaren van het voortgezet onderwijs te brengen tot een minimaal eindniveau en voortijdige selectie zoveel mogelijk te voorkomen.

In figuur 4.5 worden de selectiekenmerken op school- en klasniveau, die zijn gemeten met behulp van schalen gepresenteerd. Er zijn geen kenmerken op contextniveau met schalen gemeten. Zoals uit het overzicht blijkt zijn de kenmerken 'opvattingen over oorzaken van ongelijkheid' en 'opvattingen over mogelijkheden tot het bestrijden van ongelijkheid' zowel bij docenten als bij directeuren en - eventueel - OVB-coördinatoren gemeten. Beide kenmerken kunnen dus in de verdere analyses zowel op klasniveau als op schoolniveau worden opgenomen. De overige kenmerken betreffen uitsluitend hetzij het schoolniveau hetzij het klasniveau.

Figuur 4.5 Overzicht selectieschalen

Variabelen	Niveau	Gemeten bij
Aansluiting basis-voortgezet onderwijs	school	directeuren
Leerlingbegeleiding	school	directeuren
Spijbelopvang	school	directeuren
Bestrijden voortijdig schoolverlaten	school	directeuren
Aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt	school	directeuren
Opvattingen oorzaken ongelijkheid	school/klas	directeuren, docenten
Opvattingen bestrijding ongelijkheid	school/klas	directeuren, docenten
Differentiatie	klas	docenten

4.4.1 Selectiekenmerken op schoolniveau

Het kenmerk **aansluiting basis-voortgezet onderwijs** betreft de activiteiten die de school onderneemt om voor de leerlingen de overgang van het ene schooltype naar het andere te vergemakkelijken. Aan de directeuren is gevraagd aan te geven welk van de volgende activiteiten gebruikelijk is:

1. regelmatig contact onderhouden met de toeleverende basisscholen;
2. opvangprojecten voor leerlingen uit het eerste leerjaar opzetten;
3. leerlingbegeleiding specifiek richten op aansluitingsproblemen in het eerste leerjaar;
4. terugrapportage naar de toeleverende basisscholen.

De antwoordcategorieën waren 'ja' (score 2) dan wel 'nee' (score 1).

De vier items vormen samen geen schaal ($\alpha = .19$), zodat verder alleen op itemniveau kan worden geanalyseerd.

Voor het meten van het kenmerk **leerlingbegeleiding** is aan de directeuren gevraagd hoe vaak bepaalde activiteiten die iets met leerlingbegeleiding te maken hebben op de school voor komen. De schaal bestaat uit 21 items met antwoordcategorieën variërend van 'bijna nooit' (score 1) tot 'systematisch' (score 4). Enkele voorbeelden zijn:

- bespreken van de leervorderingen van alle klassen in het team;
- opvangen van uit de klas gestuurde leerlingen;
- leerlingen met onvoldoende vorderingen verwijzen naar extra lessen.

Factoranalyse op de schaal wijst uit dat er twee factoren zijn te onderscheiden. De eerste factor (10 items) verwijst naar begeleiding van individuele leerlingen met problemen. De betrouwbaarheid van de items die op deze factor laden bedraagt .85. De tweede factor (11 items) verwijst meer naar maatregelen op school- en klasniveau ter voorkoming van problemen bij leerlingen. De betrouwbaarheid van deze schaal is .75.

De schaal **spijbelopvang** bevat 17 items die betrekking hebben op maatregelen die de school neemt ter bestrijding van spijbelgedrag. Gevraagd wordt of deze activiteiten al dan niet gebruikelijk zijn (score 2 danwel 1). De schaal bevat slechts één factor. De betrouwbaarheid bedraagt .75.

Het kenmerk **bestrijden voortijdig schoolverlaten** is gemeten met een schaal van zeven items die vragen naar activiteiten die de school onderneemt in verband met voortijdig schoolverlaten (bijvoorbeeld praten met de ouders, contact opnemen met ander soort onderwijs, melden aan leerplicht ambtenaar).

De directeur moest bij elke activiteit aangeven of deze gebruikelijk is of niet (score 1, respectievelijk 2). De betrouwbaarheid van de hele schaal is .58. Verwijdering van de items 1 en 2 (praten met de leerling; praten met de ouders) verhoogt de betrouwbaarheid tot .61.

De laatste variabele op schoolniveau is **aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt**. Aan de directeuren is gevraagd of bepaalde activiteiten die deze aansluiting kunnen vergemakkelijken (excursies naar bedrijven, arbeidsoriëntatie, contacten met het arbeidsniveau) al dan niet gebruikelijk zijn (score 1, respectievelijk 2).

De schaal bestaat uit zeven items. De betrouwbaarheid is .71.

4.4.2 Selectiekenmerken op klasniveau

De eerste twee kenmerken die hieronder worden besproken kunnen behalve op klasniveau ook worden gedefinieerd op schoolniveau. Ze zijn gemeten bij directeuren, OVB-contactpersonen en docenten. De schaalanalyses zijn verricht voor directeuren plus contactpersonen en docenten afzonderlijk.

De schaal **opvattingen over oorzaken van ongelijkheid** bevat tien stellingen over mogelijke oorzaken van het feit dat leerlingen uit achterstandsgroepen vaak minder goed presteren dan andere leerlingen. Bij elke stelling moest worden ingevuld in welke mate men het hiermee eens was. De antwoordcategorieën variëren van 'helemaal niet mee eens' (score 1) tot 'helemaal mee eens' (score 5). Factoranalyse op zowel de gegevens van de docenten als op die van de directeuren plus contactpersonen wijst uit dat er drie factoren zijn te onderscheiden. De eerste factor verwijst naar 'oorzaken gelegen in het onderwijs zelf' (bijvoorbeeld 'omdat het onderwijs niet aansluit bij de achtergrond van deze leerlingen'). Op deze factor laden vijf items. De betrouwbaarheid bedraagt voor docenten .62 en voor directeuren .64. Verwijdering van één item ('omdat in het onderwijs te lage eisen aan hen worden gesteld' verhoogt de betrouwbaarheid voor de docent tot .63. De tweede factor bevat vier items die betrekking hebben op 'oorzaken gelegen bij de leerling zelf' (bijvoorbeeld 'omdat ze zich niet voor schoolvakken interesseren'). De betrouwbaarheid is voor zowel de directeuren als voor de docenten .59. De derde factor bevat slechts één item ('omdat ze een taalachterstand hebben'). Dit item vervalt.

De schaal **opvattingen over de bestrijding van onderwijsachterstanden** bevat tien items. Elk item bevat een stelling over een mogelijke aanpak om de onderwijskansen van leerlingen uit achterstandsgroepen te verbeteren. De stellingen moesten worden beantwoord met antwoordcategorieën variërend van 'onbelangrijk' (score 1) tot 'heel belangrijk' (4). Factoranalyse op zowel de docent- als de directiegegevens resulteert in vier factoren die inhoudelijk niet interpreteerbaar zijn. De betrouwbaarheid over de hele schaal is voor zowel directeuren als voor docenten .70. Verwijdering van twee items ('hogere eisen stellen aan hun prestaties' en 'meer tijd besteden aan de basis-kennis bij Nederlands en wiskunde' verhoogt de betrouwbaarheid voor de docenten tot .73 en voor de directeuren tot .75.

De laatste selectievariabele op klasniveau is **differentiatie**. Aan de docenten is gevraagd hoe vaak zij op een bepaalde wijze (bijvoorbeeld door het geven van extra uitleg aan zwakke leerlingen; door snelle leerlingen wat extra stof te geven) rekening houden met verschillen tussen leerlingen. De schaal bestaat uit 16 items; de antwoordcategorieën variëren van 'bijna nooit' (score 1) tot 'bijna altijd' (score 4).

Drie items zijn gespiegeld gecodeerd zodat de hoogste score overal de hoogste mate van differentiatie uitdrukt. Factoranalyse op de items wijst uit dat er twee factoren kunnen worden onderscheiden die inhoudelijk echter niet twee verschillende vormen van differentiatie representeren. De betrouwbaarheid van beide factoren afzonderlijk (respectievelijk .79 en .78) is duidelijk lager dan die van de schaal als geheel (.86). Besloten is de hele schaal te handhaven, waaruit nog een item is verwijderd, zodat de betrouwbaarheid .87 bedraagt.

4.4.3 Samenvatting selectiekenmerken

In figuur 4.6 zijn de resultaten van de schaalanalyses op de selectieschalen samengevat. De codes in de tweede kolom verwijzen naar de variabelennamen in het databestand. De S-codes verwijzen naar de schalen die zijn gemeten bij de directeuren. De D-codes naar schalen die zijn gemeten bij docenten en de T-codes naar schalen die zijn gemeten bij directeuren, OVB-contactpersonen en docenten.

Figuur 4.6 Samenvatting schaalanalyses selectiekenmerken

Variabele naam	Code	niveau	Betrouwbaarheid	N-items
Aansluiting BAO-VO	S34	school	.19	4
Leerlingbegeleiding	S49	school	a) .85	10
			b) .75	11
Spijbelopvang	S53	school	.75	17
Bestrijden voortijdig schoolverlaten	S55		.61	5
Aansluiting onderwijs-arbeid	S67	school	.71	7
Oorzaken ongelijkheid	T68	school/klas	a) .63/.64	4
			b) .59/.59	4
Bestrijding ongelijkheid	T70	school/klas	.73/.75	8
Differentiatie	D17	klas	.87	15

5. SCHAALCONSTRUCTIE STRUCTURELE EN PEDAGOGISCHE GEZINSKENMERKEN

In de vragenlijst voor de ouders van de leerlingen zijn twee groepen variabelen gemeten. De eerste groep betreft de structurele gezinskenmerken etnische herkomst, sociaal milieu, opleiding ouders en OVB-gewicht. De tweede groep variabelen betreft de zogenaamde pedagogische gezinskenmerken 'culturele hulpbronnen' en 'onderwijsondersteunend gedrag'. In paragraaf 5.1 wordt beschreven op welke wijze de variabelen voor het vaststellen van de structurele gezinskenmerken zijn geconstrueerd; in paragraaf 5.2 volgt een verantwoording van de constructie van de schalen 'culturele hulpbronnen' en 'onderwijsondersteunend gedrag'.

5.1 Structurele gezinskenmerken

5.1.1 Etnische herkomst

Over etnische aspecten zijn in de oudervragenlijst meerdere vragen gesteld, zowel over die van de vader, de moeder, als ook over die van het kind. Het aantal missende waarden op die vragen is echter vrij hoog. Daarnaast sluit de wijze van vraagstelling zoals gehanteerd in de vragenlijst niet helemaal aan bij de specifieke regels die voor dit kenmerk zijn opgesteld in het kader van het Onderwijsvoorrangsbeleid (zie Formatieregeling WBO). Om toch zoveel mogelijk leerlingen op een verantwoorde manier te categoriseren is bij de variabele etnische herkomst gebruik gemaakt van meerdere indicatoren en heeft - zo mogelijk - substitutie van ontbrekende waarden gevonden. Dit houdt onder andere in dat is afgeweken van de soms toegepaste methode waarbij wordt uitgegaan van slechts één indicator, bijvoorbeeld de nationaliteit van de man of het geboorteland van de man. Een bijkomend voordeel van de hier gehanteerde aanpak is dat op een meer verantwoorde manier wordt omgegaan met het probleem van de eenouder-gezinnen. Immers, wanneer alleen wordt afgegaan op het geboorteland of de nationaliteit van de man, dan kunnen daarmee gezinnen waar alleen een vrouw aanwezig is (in het onderhavige onderzoek 6.9%) niet worden gecategoriseerd. Een tweede voordeel is dat

tevens adequater wordt omgegaan met de zogenaamde gemengde huwelijken, met name huwelijken van autochtonen met allochtonen.

Concreet wordt voor het onderhavige onderzoek gebruik gemaakt van het geboorteland en de nationaliteit van de vader (respectievelijk verzorger), moeder (respectievelijk verzorgster) en het kind. In de oudervragenlijst is voor elk van de drie typen gezinsleden geïnformeerd naar het geboorteland. Daarbij zijn de volgende antwoordcategorieën voorgegeven: Nederland, Aruba, Antillen, Molukken, Suriname, Marokko, Turkije en overig. De categorie 'overig' is voor het OVB-onderzoek eigenlijk problematisch, omdat in die groep geen onderscheid is gemaakt tussen 'kansrijke' groepen - bijvoorbeeld Duitsers, Belgen en Amerikanen - enerzijds en 'kansarme' groepen - zoals Tunesiërs, Afrikanen en Zuid-Amerikanen - anderzijds. Behalve naar het geboorteland is ook naar de nationaliteit gevraagd. Hierbij ging het om een open vraag: de ouders konden zelf de betreffende nationaliteit invullen.

Eerst is de etniciteit van de vader en van de moeder afzonderlijk bepaald. Om te beginnen is dat gebeurd op basis van het geboorteland van de vader, respectievelijk moeder. In die gevallen dat dit gegeven ontbrak, is het zo mogelijk aangevuld met het geboorteland van het kind - voor zover dat niet Nederland was. De achterliggende gedachte was, dat wanneer het kind bijvoorbeeld in Turkije is geboren er met een redelijke zekerheid van uit kan worden gegaan dat tenminste een van de ouders (maar waarschijnlijk beide) ook dat land als geboorteland heeft. Deze aanpak leverde enkele tientallen 'extra' gecategoriseerde ouders op. Voor de vaders en de moeders die in de zeer gemêleerd samengestelde categorie 'overig' zaten, is in plaats van het geboorteland de nationaliteit genomen - eveneens voor zover dat niet de Nederlandse was. Daarvoor is eerst - op vergelijkbare wijze als bij geboorteland - een eventuele missende waarde op nationaliteit zo mogelijk gesubstitueerd door die van het kind. Ook dit leidde tot enkele tientallen 'extra' gecategoriseerde ouders. De categorie 'overig' is daarbij gesplitst in 'overig OVB' en 'overig niet-OVB'. Onder de eerste categorie vallen de groepen die volgens de regelgeving van het ministerie van Onderwijs en Wetenschappen tot de allochtone OVB-doelgroepen behoren (zie Formatieregeling WBO). Onder de tweede categorie vallen de allochtone groepen die daar niet toe worden geteld. Resumerend worden in het onderhavige onderzoek de volgende etnische groepen onderscheiden: Nederlanders, Arubanen, Antillia-

nen, Molukkers, Surinamers, Marokkanen, Turken, overigen OVB en overigen niet-OVB.

Nadat de etniciteit van de ouders afzonderlijk (of in het geval van een eenouder-gezin: één ouder) was bepaald, is daarna de etniciteit van het gezin vastgesteld. Volgens de hoofdregel van de al vaker aangehaalde OVB-wetgeving behoort een leerling tot de allochtone doelgroep (even afgezien van de andere criteria) wanneer tenminste één van de ouders of verzorgers deel uitmaakt van die groep. Op basis van die regel zijn de leerlingen ondergebracht in de eerder genoemde negen categorieën. Voor de meeste gemengde allochtone gezinnen is, op grond van hetgeen daarover in de literatuur bekend is (vgl. Driessen, 1990), gekozen voor die allochtone groep die te maken heeft met de grootste onderwijsachterstanden. Een uitzondering is gemaakt voor Arubaanse, Antilliaanse en Surinaamse gezinnen; in die gevallen is steeds het geboorteland van de moeder genomen. Dat is gebeurd omdat voor die drie groepen in het algemeen geldt dat de moeder de meest constante factor vormt in het gezin.

Terzijde moet worden opgemerkt dat de categorisering van de Molukkers een apart probleem vormt. In de regelgeving van het ministerie van Onderwijs en Wetenschappen wordt gesproken over de 'Molukse oorsprong' van een of beide ouders of voogden van het kind en van 'de Molukse bevolkingsgroep'. Hoe dit precies moet worden opgevat is onduidelijk; naar alle waarschijnlijkheid wordt hier bedoeld dat de grootouders herkomstig dienen te zijn van de Molukse eilanden. Gezien de duur van hun verblijf in Nederland zal het aantal ouders dat zelf op de Molukken is geboren en dat nu kinderen heeft in het eerste leerjaar van het voortgezet onderwijs zeer klein zijn. Daarbij komt dat in verband met de politieke situatie Molukkers geen Molukse nationaliteit kunnen hebben. Dit betekent dat in de oudervragenlijst voor de Molukkers ook naar het geboorteland van de grootouders geïnformeerd had moeten worden. Dit is echter niet gebeurd. Het heeft tot consequentie dat het uiteindelijk gecategoriseerde aantal Molukkers een onderschatting vormt van het feitelijke aantal Molukkers.

5.1.2 Sociaal milieu

Voor 'sociaal milieu' zijn twee nieuwe variabelen geconstrueerd. De eerste is dezelfde als die door het CBS is gebruikt in hun eerste rapport over VOCL'89.

Dat is gebeurd door samentrekking van de klassen binnen de variabelen sociale beroepsgroep man en sociale beroepsgroep vrouw (die op hun beurt zijn gebaseerd op de sociale groep en ten dele op het opleidingsniveau; voor een verdere uitleg vgl. CBS, 1991). Vervolgens is een nieuwe variabele gemaakt op gezinsniveau. Daarvoor is - rekening houdend met de gezinssamenstelling - het hoogste niveau van beide ouders aangehouden (voor een-oudergezinnen uiteraard het niveau van de aanwezige ouder).

De onderscheiden categorieën zijn de volgende (hier wordt volstaan met een grove labeling):

- niet-werkzame personen;
- arbeiders;
- bedrijfshoofden (met name in de landbouw);
- lagere employés; bedrijfshoofden (met name buiten de landbouw);
- middelbare employés;
- hogere employés.

De tweede variabele is dezelfde als in het SLVO-cohort is gebruikt. Bij de constructie ervan is op vergelijkbare wijze als bij de eerste variabele te werk gegaan.

De categorieën zijn:

- hogere employés;
- middelbare employés;
- lagere employés;
- zelfstandigen met personeel;
- zelfstandigen zonder personeel;
- arbeiders;
- overigen en onbekend.

5.1.3 Opleiding ouders

Voor 'opleiding ouders' zijn - in tegenstelling tot etnische herkomst en sociaal milieu - meerdere variabelen geconstrueerd, namelijk zowel voor de vader als voor de moeder afzonderlijk, als voor beiden samen. Daarvoor zijn de variabelen aangehouden zoals die door het CBS op basis van de Standaard Onderwijsindeling (SOI) zijn afgeleid. Er is daarbij uitgegaan van het hoogst voltooide opleidingsniveau van elk van de ouders afzonderlijk en - op gezinsniveau dus - van beide ouders samen.

De onderscheiden categorieën zijn:

- geen lager onderwijs;
- lager onderwijs;
- voortgezet onderwijs, lagere trap;
- voortgezet onderwijs, hogere trap;
- hoger onderwijs, eerste fase;
- hoger onderwijs, tweede fase.

5.1.4 OVB-gewicht

Voor de bepaling van het OVB-gewicht is gebruik gemaakt van de gegevens over etnische herkomst, opleiding en beroep ouders. Daarbij zijn de regels gehanteerd zoals ze zijn geformuleerd in de Formatieregeling WBO.

In het onderzoek komen drie gewichtscategorieën voor:

- 1.90: allochtone leerlingen in achterstandssituatie;
- 1.25: de zogenaamde arbeiderskinderen;
- 1.00: overige leerlingen (niet in achterstandssituatie).

5.2 Pedagogische gezinskenmerken

5.2.1 Culturele hulpbronnen

Een van de groepen gezinskenmerken die mogelijk samenhangen met onderwijsachterstanden betreft de zogenaamde culturele hulpbronnen. Bij de operationalisatie daarvan is aangesloten bij Tesser, Mulder & Van der Werf (1991) die op hun beurt voortborduurden op het werk van Boudon, Bourdieu en vooral De Graaf (1987). Deze laatste onderscheidt twee typen culturele hulpbronnen, namelijk boeken en cultuurparticipatie. De vragen die hierover in het onderhavige onderzoek zijn gesteld zijn in grote lijnen dezelfde als die welke De Graaf heeft gebruikt en ook nagenoeg identiek aan die welke door Tesser c.s. zijn gehanteerd. Deze werkwijze maakt het tot op zekere hoogte mogelijk de resultaten over de jaren heen met elkaar te vergelijken.

Concreet gaat het bij 'boeken' om de volgende drie vragen:

- Hoeveel boeken leest u gemiddeld per maand?
- Hoeveel boeken koopt u gemiddeld per jaar?
- Hoeveel boeken zijn er bij u ongeveer in huis?

Het antwoord bestaat bij deze vragen uit het aankruisen of invullen van het aantal boeken.

Bij 'cultuurparticipatie' gaat het eveneens om drie vragen, namelijk:

- Gaat u wel eens naar een concert?
- Gaat u wel eens naar toneel of ballet?
- Gaat u wel eens naar een kunstmuseum/kunsttentoonstelling?

De antwoordmogelijkheden luiden: (1) nooit; (2) 1-2 keer per jaar; (3) 3-6 keer per jaar; (4) meer dan 6 keer per jaar.

Beide sets vragen zijn - met uitzondering van de vraag naar het boekenbezit - aan zowel de vader als aan de moeder gesteld.

Teneinde te achterhalen of de dimensies die volgens de 'theorie' achter de zes vragen liggen ook in het empirische materiaal kunnen worden teruggevonden, hebben we gebruik gemaakt van principale-componentenanalyse (pca met pairwise deletion van missings en varimax rotatie). In tabel 5.1 vatten we de resultaten van de analyse samen.

Tabel 5.1 Resultaten principale-componentenanalyse en betrouwbaarheidsanalyse van vragen over culturele hulpbronnen (geroeteerde oplossing; factorladingen >.40)

Variabelen		factoren		
		F1	F2	
boeken lezen	vader		.68	
	moeder		.58	
boeken kopen	vader		.74	
	moeder		.66	
boekenbezit			.67	
concertbezoek	vader	.78		
	moeder	.79		
toneelbezoek	vader	.80		
	moeder	.82		
museumbezoek	vader	.71		
	moeder	.73		
Eigen-waarden		4.58	1.67	.91
Verklaarde variantie (%)		41.7	15.2	8.3
Cronbachs alfa		.88	.72	

De analyseresultaten bevestigen de verwachtingen en komen sterk overeen met die van Tesser c.s. en De Graaf. De vragen over concert-, toneel- en museumbezoek vormen een eerste dimensie die ruim 40% van de variantie verklaart. Deze dimensie interpreteren we hierna als 'cultuurparticipatie'. Ook de vragen over boeken blijken sterk samen te hangen. Deze dimensie wordt hierna als 'boeken' aangeduid.

De betrouwbaarheidsanalyse leidt ook tot bevredigende resultaten: de alfa-coëfficiënt van boeken bedraagt .88 en die van cultuurparticipatie .72, hetgeen dus in beide gevallen boven het meestal gehanteerde criterium van .70 ligt.

De scores op de afzonderlijke vragen van de twee dimensies zijn vervolgens samengevat tot twee somscores. Voor cultuurparticipatie is de som genomen van de scores per vraag gedeeld door het aantal geldige antwoorden voor zover het aantal missings niet meer dan de helft bedraagt. Deze gemiddelde somscore kan daarmee tot op zekere hoogte op dezelfde wijze worden geïnterpreteerd als de oorspronkelijke antwoordmogelijkheden. Uiteraard is bij de berekening van de scores rekening gehouden met de gezinssamenstel-

ling. Bij eenoudergezinnen zijn alleen de scores van de aanwezige ouder in de berekening betrokken. Gezien de sterk van elkaar afwijkende antwoordcategorieën van de boeken-vragen hebben we de berekeningen uitgevoerd over de gestandaardiseerde scores. De uiteindelijke, gemiddelde scores zijn op dezelfde wijze als bij cultuurparticipatie berekend. Om negatieve getallen te vermijden zijn deze tenslotte omgezet in T-scores, dat wil zeggen standaard-normalscores met een gemiddelde van 50 en een standaarddeviatie van 10.

Behalve op gezinsniveau - waarbij de antwoorden van de vader en de moeder samen zijn geanalyseerd - hebben we tevens principale-componentenanalyse uitgevoerd op de gegevens van de vader en moeder afzonderlijk. De resultaten zijn nagenoeg identiek aan de hierboven gepresenteerde. Omdat echter de betrouwbaarheidsanalyse voor boeken niet tot een voldoende hoge alfa (dat wil zeggen: $>.70$) leidde, is besloten alleen de gemiddelde scores voor cultuurparticipatie vader en cultuurparticipatie moeder te berekenen.

5.2.2 Onderwijsondersteunend gedrag

In de oudervragenlijst zijn enkele vragen opgenomen over de betrokkenheid van de ouders bij het onderwijs. Uit onderzoek is inmiddels genoegzaam bekend dat deze betrokkenheid sterk samenhangt met de onderwijspositie van kinderen (vgl. Driessen, 1990).

De vragen zijn dezelfde als die welke eerder door Tesser, Mulder & Van der Werf (1991) zijn gebruikt. Het betreft de volgende vier:

Hoe vaak komt het voor dat u:

- Met het kind praat over gebeurtenissen op school?
- Met het kind praat over zijn/haar prestaties op school?
- Het kind een compliment maakt voor een prestatie op school?
- Het kind aanspoort om op school harder te werken?

De vragen zijn zowel aan de vader als aan de moeder gesteld. Zij konden daarbij kiezen uit de volgende antwoordmogelijkheden: (1) nooit; (2) een of enkele keren per jaar; (3) een of enkele keren per maand; (4) een of enkele keren per week.

Om te bepalen welke dimensies achter deze zes indicatoren liggen, hebben we principale-componentenanalyse gebruikt. De resultaten daarvan staan in tabel 5.2.

Tabel 5.2 Resultaten principale-componentenanalyse en betrouwbaarheidsanalyse van vragen over onderwijsondersteunend ouderlijk gedrag (geroteerde oplossing; factorladingen > .40)

Variabelen		factoren			
		F1	F2	F3	
praten over gebeurtenissen	vader	.84			
	moeder		.82		
praten over prestaties	vader	.86			
	moeder		.85		
complimenten geven	vader	.77			
	moeder		.68		
aansporen	vader				.93
	moeder				.95
Eigen-waarden		3.37	1.66	1.05	.79
Verklaarde variantie (%)		42.2	20.8	13.2	9.9
Cronbachs alfa		.82	.75	.90	

Uit de analyses komen drie dimensies naar voren. De eerste twee hebben we - in navolging van Tesser c.s. - 'positieve communicatie vader', respectievelijk 'positieve communicatie moeder' genoemd. De derde dimensie staat er wat los van; hier hangen de scores van de vader en de moeder onderling kennelijk sterker samen. Deze dimensie is als 'aansporen' geïnterpreteerd. Omdat het bij positieve communicatie voor de vader en voor de moeder inhoudelijk gezien om hetzelfde gedrag gaat, zijn er goede gronden om de informatie hierover in één aanvullende variabele op gezinsniveau samen te vatten.

De betrouwbaarheid van de onderscheiden dimensies is, zoals uit de tabel blijkt, ruim voldoende. Cronbachs alfa van positieve communicatie op gezinsniveau is .82.

Voor het berekenen van de scores op de onderscheiden dimensies hebben we de som genomen van de scores per vraag gedeeld door het aantal geldige antwoorden voor zover het aantal missings hooguit de helft bedroeg. Bij de

berekening van de scores is ook hier rekening gehouden met de gezinssamenstelling. De gemiddelden kunnen op dezelfde wijze worden geïnterpreteerd als de oorspronkelijke antwoordmogelijkheden.

6. CONCLUSIES

Met het afsluiten van de veldwerkfase van een onderzoek met een omvang waar hier sprake van is, is in allerlei opzichten een enorm karwei geklaard. De indruk is dat dit veldwerk over het geheel genomen naar tevredenheid is verlopen. Dit neemt natuurlijk niet weg dat op punten verbetering mogelijk en nodig is. In dat opzicht kunnen de ervaringen die bij het onderhavige onderzoek zijn opgedaan van nut zijn bij het veldwerk van een volgende fase van de cohortonderzoeken.

Nu de gegevens in de computer zijn opgeslagen is het vervolgens de vraag wat de waarde ervan is. Met name gaat het om de vraag naar de generaliseerbaarheid van de bevindingen op basis van de steekproef naar de populatie. Die populatie bestaat hier uit volletijdsscholen voor voortgezet onderwijs met leerlingen in het eerste leerjaar van de categorieën: IBO, LBO, MAVO, HAVO, VWO, smalle scholengemeenschap en brede scholengemeenschap. De totale populatie omvat 1818 scholen met 185.198 leerlingen. De steekproef telt 381 scholen met 19.524 leerlingen in leerjaar 1. Teneinde te bepalen in hoeverre de steekproef een getrouwe afspiegeling vormt van de populatie is de samenstelling van beide op relevante kenmerken vergeleken. De vergelijking heeft plaatsgevonden op twee niveaus: op school- en op leerlingniveau.

Eerst een opmerking over de aantallen scholen. Aanvankelijk werd gestreefd naar 400 scholen, waarvan 100 scholen in reeds eerder geselecteerde OVB-gebieden. Het uiteindelijke resultaat was 381 scholen, waarvan 73 scholen in OVB-gebieden. Dit betekent dat het totaal streefaantal scholen in redelijke mate gerealiseerd is; voor het streefaantal OVB-scholen geldt een dergelijke positieve conclusie niet. Mede als gevolg van het feit dat het niet meer mogelijk bleek de in de verschillende fasen van het onderzoek gehanteerde deelbestanden van scholen samen te stellen, kon niet worden nagegaan wat exact de oorzaak is geweest van het niet bereiken van het streefaantal OVB-scholen. Uit de redenen die door de directies zijn opgegeven om niet mee te werken aan het onderzoek kan worden opge maakt dat er - op een uitzondering na - geen inhoudelijke argumenten waren. Die uitzondering betreft IBO-scholen/afdelingen die in een latere

fase van het veldwerk hun medewerking weigerden in verband met de moeilijkheidsgraad van de toetsen. Er zijn goede argumenten om te veronderstellen dat juist dit type scholen deel uitmaakt van OVB-gebieden.

De analyses op schoolniveau laten zien dat de steekproef over het geheel genomen een redelijke afspiegeling vormt van de populatie. De scholen zijn vergeleken op het aantal leerlingen in leerjaar 1, op gemeentegrootte (met daarbij een aparte uitsplitsing naar de zeer grote gemeenten), provincie, nodaal gebied en denominatie. Bij bovenstaande conclusie passen enkele relativeringen. Op de eerste plaats blijkt dat scholen met meer dan 206 leerlingen in leerjaar 1 wat ondervertegenwoordigd zijn; scholen met 56 tot 65 leerlingen in leerjaar 1 daarentegen zijn wat oververtegenwoordigd. Verder is het zo dat de grootste gemeenten ondervertegenwoordigd zijn. Daarmee samenhangend is de ondervertegenwoordiging van de provincie Noord-Holland en het nodaal gebied Amsterdam. In feite kunnen de laatste opmerkingen worden teruggevoerd tot de weigering van een relatief groot deel van Amsterdamse en - zij het in wat mindere mate - Haagse scholen om mee te werken.

Op leerlingniveau zijn analyses uitgevoerd op de kenmerken: onderwijstype; OVB-gewichtscategorie; geslacht; advies voortgezet onderwijs; beschikbaarheid oudergegevens; beschikbaarheid gegevens betreffende etnische herkomst, beroeps- en opleidingsniveau; deelname toetsafname. Ook ten aanzien van het leerlingniveau geldt dat de steekproef een redelijke afspiegeling vormt van de populatie. Uitzonderingen betreffen de ondervertegenwoordiging van de leerlingen op IBO-scholen en de oververtegenwoordiging van leerlingen op LBO-scholen. Als geheel is het beroepsonderwijs echter nagenoeg evenredig vertegenwoordigd. Opvallend is ook het veel geringere aantal leerlingen in achterstandssituaties (de 1.25- en 1.90-leerlingen) in vergelijking met het cohort BO-88-8. Er kunnen echter voldoende plausible redenen worden aangevoerd om dit verschil te verklaren. Mogelijk gaat het eerder om discrepanties die het gevolg zijn van het - binnen de bestaande marges van de niet altijd even heldere regelgeving - toepassen van toewijzingsregels, dan om werkelijke verschillen tussen steekproef en populatie. Uit de uitgevoerde analyses blijkt dat leerlingen waarvan geen gegevens beschikbaar zijn over etnische herkomst, beroep en opleiding van hun ouders lagere scores halen op de toetsen, tests en op de schoolbele-

vingsschaal dan leerlingen van wie dit type informatie wel voorhanden is. Nadere beschouwing van deze bevinding maakt echter duidelijk dat de verschillen statistisch gezien niet relevant zijn.

De eindconclusie luidt dat de gerealiseerde steekproef een redelijke afspiegeling vormt van de populatie. De kenmerken waarop er discrepanties bestaan tussen beide kunnen - voor zover deze discrepanties reëel zijn - voor een groot deel worden herleid tot sterk samenhangende oorzaken. Een en ander heeft tot consequentie dat bij het generaliseren van bevindingen in de steekproef naar de populatie enig voorbehoud op zijn plaats is ten aanzien van de steden Amsterdam en 's-Gravenhage en IBO-scholen/afdelingen.

Ten aanzien van de psychometrische kwaliteit van de instrumenten die gebruikt zijn voor het meten van de school- en klaskenmerken en voor de pedagogische gezinskenmerken geldt dat deze nogal wisselend is.

De school- en klaskenmerken hebben we ingedeeld in drie groepen: namelijk implementatiekenmerken, effectiviteitskenmerken en selectiekenmerken, alle op context-, school- en klasniveau.

De betrouwbaarheid van de schalen waarmee de implementatiekenmerken zijn gemeten is over het algemeen voldoende ($>.70$) tot zeer goed ($>.85$). Er zijn drie schalen waarvan de betrouwbaarheid iets aan de lage kant is (.60-.65). Het betreft hier de schalen 'gebruik faciliteiten', 'aandacht voor emancipatie' en 'het aanzetten van leerlingen tot het lezen van Engels boeken'. Voor onderzoeksdoeleinden zijn deze schalen echter wel bruikbaar.

De betrouwbaarheid van de effectiviteitsschalen ligt in de meeste gevallen (bij 13 van de 23 schalen) tussen .70 en .85. Deze schalen zijn dus zonder meer bruikbaar voor verdere analyses. Drie schalen hebben een betrouwbaarheid die iets onder de .70 ligt. Voor onderzoeksdoeleinden kunnen deze schalen echter wel worden gebruikt. Vier schalen hebben een betrouwbaarheid lager dan .60 (.54 tot .58). We hebben besloten deze schalen in de verdere analyses op te nemen, maar de resultaten met de nodige voorzichtigheid te interpreteren. Voor drie schalen bleken de items niet schaalbaar. Het betreft de schalen 'contacten met ouders', 'evaluerend

vermogen' en 'prestatiegerichtheid'. De items van deze schalen zullen in de verdere analyses als afzonderlijke variabelen worden opgenomen.

De schalen waarmee de selectiekenmerken zijn gemeten zijn over het geheel genomen het minst betrouwbaar. Slechts vijf van de 13 schalen hebben een betrouwbaarheid tussen .75 en .85. Eén schaal ligt iets onder de .75. Vier schalen hebben een betrouwbaarheid lager dan .65, waarvan twee zelfs lager dan .60 (.59). Al deze schalen worden echter wel gebruikt in de verdere analyses. De enige schaal die niet als zodanig wordt gehanteerd betreft 'aansluiting BAO-VO'. De items van deze schaal bleken niet schaalbaar. Ze zullen als afzonderlijke variabelen worden opgenomen.

Al met al is het resultaat van de schaalanalyses voor de school- en klaskenmerken voldoende bevredigend. Dit geldt ook voor de schalen waarmee de pedagogische gezinskenmerken zijn gemeten. De resultaten van de factoranalyse op de items betreffende 'culturele hulpbronnen' bevestigen de theoretisch veronderstelde dimensies, namelijk een dimensie 'cultuurparticipatie' en een dimensie 'boeken'. De alfa coëfficiënten bedragen respectievelijk .72 en .80.

De factoranalyse op de schaal 'onderwijsondersteunend' gedrag wijst uit dat hierin drie dimensies zijn te onderscheiden, namelijk 'positieve communicatie vader', 'positieve communicatie moeder', en 'aansporen'. De betrouwbaarheden zijn respectievelijk .82, .75 en .90.

De slotconclusie wat betreft de gebruikte meetinstrumenten moet zijn dat deze over het geheel genomen van voldoende kwaliteit zijn om verantwoorde beschrijvende analyses op het onderzoeksmateriaal uit te voeren. De gegevens over enkele schalen waarvan de betrouwbaarheid iets aan de lage kant is zullen met de nodige voorzichtigheid moeten worden geïnterpreteerd. In enkele gevallen bleken de items volstrekt niet schaalbaar. Deze items zullen in het vervolg als afzonderlijke variabelen worden beschouwd.

LITERATUUR

- Bosker, (1989). *Het schoolkenmerkenonderzoek in het voortgezet onderwijs ten behoeve van de evaluatie OVB en BV. Subsidie-aanvraag*. Groningen: RION.
- CBS (1990a). *Statistiek van het lager beroepsonderwijs 1989/90. Scholen leerlingen en examens*. 's-Gravenhage: SDU/Uitgeverij.
- CBS (1990b). *Statistiek van het VWO, HAVO en MAVO 1989/90. Scholen leerlingen en examens*. 's-Gravenhage: SDU/Uitgeverij.
- CBS (1991). *Schoolloopbaan en achtergrond leerlingen, cohort 1989, deel 1, instroom*. Heerlen: CBS.
- Cremers, P. (1990). *Redenen van weigering VOCL'89 1e t/m 3e fase. Stand 13 maart 1990*. Heerlen: CBS.
- Doddema-Winsemius, H., Haanstra, F. & Pijl, Y.J. (1987). *Exploratie niet-cognitieve toetsen ten behoeve van het evaluatieplan voortgezet onderwijs*. Groningen: RION.
- Driessen, G. (1990). *De onderwijspositie van allochtone leerlingen. De rol van sociaal-economische en etnisch-culturele factoren, met speciale aandacht voor het Onderwijs in Eigen Taal en Cultuur*. Nijmegen: ITS.
- Driessen, G. (1991). Discrepanties tussen toetsresultaten en doorstroomniveau. Positieve discriminatie bij de overgang basisonderwijs - voortgezet onderwijs? *Pedagogische Studiën*, 68, 1, 27-35.
- Driessen, G.W.J.M. & Werf, M.P.C. van der (1992). *Het functioneren van het voortgezet onderwijs. De positie van leerlingen in het eerste leerjaar*. Nijmegen/Groningen: ITS/RION (verschijnt medio 1992).
- Driessen, G., Bot, K. de & Jungbluth, P. (1989). *De effectiviteit van het Onderwijs in Eigen Taal en Cultuur. Prestaties van Marokkaanse, Spaanse en Turkse leerlingen*. Nijmegen: ITS.
- Esch, W. van (1983). *Toetsprestaties en doorstroomadviezen van allochtone leerlingen in de zesde klas van lagere scholen*. Nijmegen: ITS.
- Jansen Heijtmajer, W. (1991). *Verantwoording steekproef VOCL'89*. Heerlen: CBS.
- Kloprogge, J. (1986). *Uitvoeringsplan Evaluatie Onderwijsvoorrangsbeleid 1987-1990*. 's-Gravenhage: SVO.

- Mulder, L. (1991). *De overgang van basis- naar voortgezet onderwijs van de OVB-doelgroepen. Advies, schoolkeuze en rapportcijfers in het eerste leerjaar*. Nijmegen: ITS.
- Peschar, J. (1988). *Evaluatie van de basisvorming, kader voor het uitvoeringsplan*. 's-Gravenhage: SVO.
- Peschar, J. (1990). Met of zonder basisvorming? Evaluatie in het voortgezet onderwijs. *Pedagogische Studiën*, 67, 3, 116-126.
- Pustjens, H. & Reynders, P. (1989a). *Steekproefadvies voor het voortgezet onderwijs cohort leerlingen*. Heerlen: CBS.
- Pustjens, H. & Reynders, P. (1989b). *Steekproefadvies voor het voortgezet onderwijs cohort leerlingen II: het trekken van eerste klassen*. Heerlen: CBS.
- Tesser, P., Werf, M. van der, Mulder L. & Weide, M. (1989). *De beginfase van het voorrangbeleid in het basisonderwijs. Verslag van het oriënterend onderzoek van de landelijke OVB-evaluatie*. Nijmegen/Groningen: ITS/RION.
- Tesser, P., Mulder, L. & Werf, G. van der (1991). *De eerste fase van de longitudinale OVB-onderzoeken. Het leerlingenonderzoek*. Nijmegen/Groningen: ITS/RION.
- Werf, M. van der & Verhaak, C. (1990). *Beschrijvende analyses van het functioneren van het huidige stelsel van het voortgezet onderwijs, eerste leerjaar. (Subsidie-aanvraag SVO-projectnr. 0508/0513)*. Groningen/Nijmegen: RION/ITS.
- Werf, M.P.C. van der & Driessen, G.W.J.M. (1992). *Het functioneren van het voortgezet onderwijs. Scholen en docenten in het eerste leerjaar*. Groningen/Nijmegen: RION/ITS (verschijnt medio 1992).

BIJLAGEN

TOELICHTING BIJ DE LIJST VAN VARIABELEN

De variabelen die zijn gemeten met vragenlijsten voor directeuren, docenten en OVB-contactpersonen bevatten de volgende groepen variabelen:

1. Implementatiekenmerken OVB en BV op context-, school- en klasniveau;
2. Effectiviteitskenmerken op context-, school- en klasniveau;
3. Selectiekenmerken op context-, school- en klasniveau.

De variabelen met de code T zijn gemeten bij directeuren, docenten én contactpersonen. Ze kunnen zowel op schoolniveau als op klasniveau worden gehanteerd. De variabelen met een O-code zijn gemeten bij directeuren én OVB-contactpersonen. De S-variabelen zijn alleen gemeten bij directeuren, de D-variabelen alleen bij docenten en de C-variabelen alleen bij OVB-contactpersonen.

Alle variabelen die zijn onderstreept zijn gemeten met Likertschalen¹, alle andere met enkelvoudige items.

1. In een aantal gevallen blijkt echter dat de schalen niet voldoende betrouwbaar waren, zodat ze in de verdere analyses niet als zodanig worden gehanteerd (zie hoofdstuk 4).

OVERZICHT EFFECTIVITEITSKENMERKEN

Contextniveau:

- Contacten met ouders S65, D35
- Betrokkenheid van ouders S64
- Betrokkenheid bestuur S73, S74, S75

Schoolniveau:

Materieel-structureel

- Schoolgrootte S1, S2, S3, S17 *S1, S2, S3*
- Omvang eerste leerjaar S11 *S4*
- Signatuur S6
- Beginsel S7
- Samenstelling leerlingpopulatie S11/S12; S11/S14
- Samenstelling allochtone populatie S14/S15; S16 *S14*
- Urbanisatiegraad S8
- Ziekteverzuim S4
- Mutaties S5

Opt. tegen S6

Organisatie/vormgeving

- Overleg S19
- Rendement S35, S36, S37
- Verwachtingen T38, T39, T40
- Evaluerend vermogen S44
- Prestatiegericht beleid S45
- Coördinatie S57
- Onderwijsk. leiderschap S58, S59, S60, D29
- Regels T61
- Consensus S62
- Besluitvorming S63

% afstromen S1, E
% afstromen S12
% afstromen S19
% afstromen S20
% afstromen S21

Klas/docentniveau:

Materieel-structureel

Vak D1

Methode D2

Ervaring D3

Bevoegdheid D4

Aantal uren D5

Lesuitval D8

Vormgeving

Lestijdbesteding D9

Huiswerk D10, D11

Minimumdoelen D18

Feedback D19

Frequentie vaststellen vorderingen D20

Doelen van toetsing D21

Perceptie werkklimaat D45

Leerstofgerichtheid T3

Nadruk op cognitieve doelen T4

Verwachtingen T38, T39, T40

Autonomie docent D28

ook schoolniveau

ook schoolniveau

OVERZICHT IMPLEMENTATIEVARIABLEN

OVB

Contextniveau:

Ondersteuning voor achterstandsleerlingen D35, O35

Contacten met welzijnsinstellingen O28, O29

Ervaring met stimuleringsprojecten O37, O38, O39

Contacten met allochtone ouders S66

Werkcontacten OVB O74

Deelname OVG T66

Schoolniveau:

Materieel-structurele kenmerken

Bijdrage gebiedsbudget T67, ~~T68~~ ^{O62, O68}

Gebruik gebiedsgelden O69, O70

Taakeenheden allochtone leerlingen D49, O54, O55

Inzet taakeenheden O56, O57

Voornemen aanvraag taakeenheden O58, O59

OET taakeenheden O60, O61, O62

Stimulans beschikbaar O72

OVB brochures beschikbaar O73

Taakeenheden coördinatie C6, C7, C8

Implementatie kenmerken

Taakomschrijving coördinator C10, C11, C12, C13, C14, C15

Steun directie bij coördinatie C9

Belang OVB in schoolbeleid O36

Deelname OVB activiteiten O71

Doelen OVB T72

Bekendheid met OVB T63, T64

Opvattingen over OVB T65

Oordeel over OVB participatie O75

Lezen over OVB T6

} ook klasniveau

Steun dir. bij coördinatietaken C9
Rol ICO in schoolbeleid O43
Aandacht ICO T13, T14
Houding ten opzichte van ICO T15
Mogelijkheden OET O44
Deelname OET O45, O46, O47
Rol OET in schoolbeleid O48
Aparte lessen Nederlands O49
Emancipatie activiteiten O50, O51, O52
Ervaring met achterstand O34

ook klasniveau
ook klasniveau

Klasniveau

Taalstimulering Ned. II'en D23
Acceptatie 'plat Ned.' D24
Extra oef/mat D25
Taalstim. all. II'en D27
Act. all. ouders D36
Leespromotie Ned/Engels D55, D57

BAVO

Contextniveau

Vernieuwingservaring S20
Fusies S50
Vorderingen BAVO S51

Schoolniveau

Onderwijsaanbod S9, S10, S18, O32
Vorbereiding BAVO S21
Werkgroepen S22
Lengte brugperiode S24

S7

Klasniveau

Inhoud vakkenaanbod D54, D56, D58, D59
Projectonderwijs D6, D7

